

MEM[]RIAV

**CQFD : *CoronaQuest* Forever
Documented**

**Cas d'étude pratique des stratégies
de préservation et d'archivage d'un
jeu vidéo suisse distribué sur
navigateur**

2025-05-20

DOI : 10.5281/zenodo.15388850

Remerciements

Nous tenons à chaleureusement remercier Memoriav de l'implication de l'association pour la préservation du jeu vidéo, pour le soutien financier ainsi que toute la confiance et l'enthousiasme tout au long de ce projet. Et plus particulièrement, nous remercions sa directrice Cécile Vilas, et Melanie Widmer – coordinatrice du domaine vidéo – pour leur accompagnement et leurs conseils précieux, ainsi Felix Rauh – coordinateur du domaine film – pour son aide à l'élaboration du projet.

Celui-ci n'aurait pas pu voir le jour sans l'intérêt de l'État de Vaud. Nous tenons à remercier plus particulièrement Julien Schekter – responsable de la communication du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, et chef de projet pour la production de *CoronaQuest* – son intermédiaire auprès de nous, pour son soutien, sa disponibilité et la confiance accordée.

Nos remerciements vont également à toute l'équipe de DNA Studios, créateurs de *CoronaQuest*, et plus particulièrement David Hofer, développeur et game designer, pour son enthousiasme, sa disponibilité et le temps qu'il nous a consacré.

Nous tenons également à remercier les expert-es relecteur·rices de ce présent rapport – David Benoist (conservateur en chef, chargé des collections de jeux vidéo, Bibliothèque nationale de France), Loïse Bilat (maîtresse d'enseignement, Haute école pédagogique de Fribourg), Dominika Dufková (étudiante dans le champ des nouveaux médias), Andréa Melin (UX designer et consultante jeu vidéo) – pour leurs retours constructifs et éclairants.

Nous remercions enfin vivement les membres de l'association Swiss Video Game Archivists pour leur soutien et leurs conseils, en particulier Adam Heriban – Docteur en Informatique – et Frédéric Noyer – archiviste numérique.

Table des matières

Remerciements.....	2
Introduction.....	5
1. Présentation du projet CQFD : <i>CoronaQuest Forever Documented</i>	7
1.1. Origine du projet.....	7
1.2. Parties prenantes.....	7
1.2.1. Memoriav : Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse.....	7
1.2.2. Swiss Video Game Archivists (SVGA).....	8
1.3. Objectifs du projet.....	9
2. <i>CoronaQuest</i> (2020, DNA Studios).....	10
2.1. Présentation du jeu.....	10
2.2. Le commanditaire : l'État de Vaud.....	12
2.2.1. L'État de Vaud en bref.....	12
2.2.2. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).....	12
2.3. Le studio de développement : DNA Studios.....	13
2.3.1. Historique du studio.....	13
2.3.2. Liste des œuvres.....	14
3. Approches.....	15
3.1. Réflexions sur les stratégies.....	15
3.2. Documenter le jeu sans le jeu.....	15
3.2.1. Archives et sources orales.....	15
3.2.1.1. Archives.....	15
3.2.1.1.1. Archives de DNA Studios.....	16
3.2.1.1.2. Archives de Julien Schekter (État de Vaud).....	18
3.2.1.2. Sources orales.....	19
3.2.2. Description du jeu.....	19
3.2.2.1. Documentation de la jouabilité et des règles.....	19
3.2.2.2. Documentation d'une partie jouée et des éléments graphiques du jeu.....	20
3.3. Documenter le jeu avec le jeu.....	21
3.3.1. Réflexions générales.....	21
3.3.2. Stratégies de préservation.....	23
3.3.2.1. Stratégie 1 : Préservation du code source.....	24
3.3.2.2. Stratégie 2 : Préservation du code source et des bibliothèques nécessaires.....	25
3.3.2.3. Stratégie 3 : Préservation de l'environnement de compilation.....	26
3.3.2.4. Stratégie 4 : Préservation d'une version compilée du jeu.....	26
3.3.2.5. Stratégie 5 : Application Electron « tout-en-un ».....	27
3.3.2.6. Stratégie 6 : LiveCD ou machine virtuelle x64.....	27
3.3.2.7. Stratégie 7 : Machine virtuelle non x64.....	29

4. Édition patrimoniale.....	30
4.1. Contenu.....	30
4.2. Réalisation.....	31
4.2.1. Choix du support.....	31
4.2.2. Stratégie de redondance.....	32
Conclusion.....	34
Références pour aller plus loin.....	36
Pour la Suisse.....	36
À l'international.....	36
Annexe A : Contrôle de la fonctionnalité du jeu et documentation sommaire de ses fonctionnalités.....	39
A1. Menus et fonctionnalités.....	39
A2. Règles du jeu.....	39
A2.1. Généralités.....	39
A3. Déroulement d'une partie.....	40
A3.1. Début de la partie.....	40
A3.2. Déroulement d'un tour.....	41
A4. Cartes.....	41
A4.1. Cartes personnage/virus.....	41
A4.1.1. Cartes personnages.....	42
A4.1.2. Cartes virus.....	43
A4.2. Cartes de pouvoirs.....	44
A4.2.1. Pouvoirs de la joueuse.....	44
A4.2.2. Pouvoirs de Corona.....	45
A4.3. Cartes de défense.....	46
Annexe B : Liste des projets de DNA Studios.....	48
Annexe C : Détails sur les stratégies de préservation de la jouabilité (partie 3.3.).....	65
C3.1. Informations relatives aux sommes de contrôles.....	65
C3.2. Détails sur le lot de données du code source.....	66
C3.3. Détails sur la stratégie 1 : Préservation du code source.....	67
C3.4. Détails sur la stratégie 2 : préservation du code source et des bibliothèques nécessaires.....	68
C3.5. Détails sur la recréation de l'environnement de de compilation (stratégie 3 et stratégie 4).....	73
C3.6. Détails sur la stratégie 4 - préservation d'une version compilée du jeu.....	76
C3.7. Détails sur la stratégie 5 : Application Electron « tout-en-un ».....	81
Annexe D : Exemple de description d'un jeu vidéo.....	85
Impressum.....	88

Introduction

« Enfin, les politiques culturelles devront aussi aborder l'archivage des jeux vidéo, en tant que produit culturel entièrement numérique, à des fins d'étude, de conservation du patrimoine culturel et de transmission. »

Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3114 Jacqueline Fehr du 12.03.2015, 21 mars 2018¹

Le rapport du Conseil fédéral du 21 mars 2018 reconnaît pleinement l'importance culturelle du jeu vidéo – pratique quotidienne et industrie majeure tant économiquement que culturellement. Ce « produit culturel », ainsi qu'il est reconnu au niveau politique à travers le rapport cité ci-dessus, est soutenu en Suisse par des financements publics au même titre que le cinéma ou la radio. Cependant, il ne bénéficie ni d'efforts de préservation similaires, ni d'institutions ayant pour mission d'en sauvegarder la mémoire.

Or le temps presse. Ce patrimoine né numérique est par essence extrêmement fragile, car très exposé à l'obsolescence tant des appareils pour le faire fonctionner que des supports de stockage². Les jeux dématérialisés ne sont pas mieux protégés du temps qui passe, puisqu'ils demandent la mise en place des stratégies de préservation complexes et durables dans le temps³. En l'absence de consensus international et de ressources bien établies pour leur archivage, il est nécessaire de mener des réflexions, parfois expérimentales, quant aux possibilités de conservation de ces objets. Le sondage du rapport *Pixelvetica* (2021-2022), effectué auprès de plusieurs dizaines d'institutions, a montré un intérêt certain des professionnel·les du secteur culturel suisse pour la création de guides ou de formations spécialisées dans le domaine. Ces œuvres fragiles doivent faire l'objet d'une attention particulière et de cas d'études concrets pour élaborer des processus de préservation adaptés, dans le sillage des divers projets et initiatives qui se développent actuellement dans le monde⁴.

¹ Conseil fédéral, « Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3114 Jacqueline Fehr du 12.03.2015 », 21 mars 2018, sur <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/51747.pdf>.

² Il s'agit tant des supports de jeux distribués « physiquement » – comme les disquettes, disques optiques, cartouches etc. – que des serveurs et autres infrastructures de stockage contenant des jeux distribués sous forme numérique exclusivement.

³ En effet, les créateur·rices de jeu vidéo ont désormais pour habitude de mettre à jour régulièrement leurs jeux, sans que cela ne soit synonyme d'une nouvelle publication du jeu.

⁴ Cf. Entre autres exemples, le tout récent https://figshare.swinburne.edu.au/articles/report/Collecting_Curating_Preserving_and_Researching_Media_Arts_A_good_practice_report/26255072?file=47592206.

Le présent projet, premier essai d'archivage d'un jeu suisse sorti sur navigateur, s'inscrit dans cette visée. Ce rapport ne se veut pas être un article académique, mais bien un compte-rendu et un outil de préservation, nourri des réflexions qui ont entouré ce travail. Sous l'impulsion de Memoriav, nous avons fixé comme objectif de produire plusieurs outils de réflexion et de pratiques – amenés à évoluer au fil du temps et des retours de la communauté – à destination des professionnel·les de la préservation et des institutions culturelles.

Nous proposons dans ce rapport deux types de cheminements, déclinés en plusieurs approches, pour préserver un jeu vidéo sur le long terme : l'un basé sur la documentation du jeu – dans l'optique où la copie de ce dernier serait inaccessible ou disparaîtrait – et l'autre basé sur la préservation de la jouabilité du jeu en lui-même.

Nous avons tenté d'aboutir au résultat le plus aisé et rapide à prendre en main possible, mais aussi d'explorer un maximum de pistes – quitte à les mentionner, quand il n'a pas été possible de les approfondir, par faute de temps, afin qu'elles puissent éventuellement inspirer d'autres personnes.

Voici les principales pistes contenues dans le présent rapport :

- **Documenter le jeu sans le jeu :**
 - **Recueil d'archives :** en sollicitant les personnes ayant participé à la création du jeu, pour obtenir – quand c'est possible – les documents témoignant directement (code source etc.) et indirectement (réception du jeu, emails etc.) du cycle de vie du jeu.
 - **Constitution de sources orales :** en rencontrant les personnes clés ayant participé à la création du jeu.
 - **Documentation du fonctionnement et de la jouabilité du jeu :** en décrivant les règles et le déroulement d'une partie, en enregistrant une partie, et en réalisant des captures du jeu.

- **Documenter le jeu avec le jeu :**
 - **Préservation du code source :** en gardant le code source sous une forme la plus intelligible possible.
 - **Préservation de la capacité à recompiler le jeu à partir du code source :** en disposant de divers éléments additionnels, qui présentent leurs propres défis de préservation.
 - **Préservation de la capacité à jouer au jeu :** en explorant les stratégies qui permettent de jouer au jeu à long terme.

- **Constitution d'une « édition patrimoniale » :** en rassemblant les différents documents recueillis et produits sur un support physique, déposé dans des institutions spécialisées dans les problématiques patrimoniales – et idéalement associé à une stratégie de redondance (copie multiple du contenu sur différents supports et infrastructures) au sein de ces institutions.

Nous espérons que ces premiers jalons pourront prochainement mener à la mise en place d'une véritable stratégie de conservation du jeu vidéo en Suisse.

1. Présentation du projet CQFD : *CoronaQuest Forever Documented*

1.1. Origine du projet

En commanditant le [projet pilote Pixelvetica \(2021-2022\)](#)⁵, l'association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse – Memoriav⁶ – a permis la réalisation d'un état des lieux de la présence du jeu vidéo dans les collections des institutions culturelles suisses et des pratiques de préservation, ainsi qu'une série de recommandations à destination des professionnel·les du patrimoine. Cependant, les livrables initiaux du projet comprenaient également :

« L'archivage concret au sein d'une institution patrimoniale suisse de deux jeux vidéo suisses de nature différente. »

Cet objectif a été partiellement réalisé avec le cas d'étude consacré à *Aldebaran*⁷ (1992 ; Paolo Baerlocher, Marc Andreoli, Fred Schaerlig), un jeu vidéo suisse redécouvert au cours du projet. Après avoir présenté les initiatives à entreprendre pour améliorer la préservation du jeu vidéo, la suite logique consistait à appliquer ces recommandations. Devant les questions qui se posent pour l'archivage du jeu vidéo, Memoriav a souhaité voir apparaître un projet pratique dans le sillage de *Pixelvetica*. C'est pourquoi le présent projet a été initié en 2024. Il s'est achevé en 2025.

1.2. Parties prenantes

1.2.1. Memoriav : Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse

L'association Memoriav⁸, sise à Berne et fondée en 1995, est un centre de compétences en matière de patrimoine audiovisuel analogique et numérique.

Financée en grande partie par la Confédération, « Memoriav s'engage activement et durablement pour la sauvegarde, la mise en valeur et l'utilisation à grande échelle du patrimoine audiovisuel sur tout le territoire de la Suisse ». Ainsi, l'association « entretient un réseau constitué de l'ensemble des institutions et des personnes concernées et intéressées par cette mission », et promeut les compétences en termes de préservation audiovisuelle en Suisse par le biais de formations et d'événements.

⁵ Cf. <https://rapport.pixelvetica.ch>.

⁶ Cf. point 1.2.1.

⁷ Cf. <https://swissgames.garden/games/aldebaran>.

⁸ Cf. <https://memoriav.ch/fr/>.

Elle s'engage en outre à promouvoir l'accès au patrimoine audiovisuel via son portail memobase.ch.

Entre autres activités de conseil et d'accompagnement, Memoriav soutient financièrement divers projets de sauvegarde, et explore notamment les nouvelles problématiques de préservation audiovisuelle. C'est dans cette optique que le projet *Pixelvetica*⁹ a pu avoir lieu, et maintenant ce projet *CQFD CoronaQuest Forever Documented* mené par l'association Swiss Video Game Archivists (SVGA).

1.2.2. Swiss Video Game Archivists (SVGA)

Suite aux constats du projet pilote *Pixelvetica* commandité par Memoriav et paru en 2022, il ressortait entre autres que « la constitution d'un réseau de compétences interdisciplinaires, à l'interface de l'archivistique, de l'informatique, des études du jeu vidéo, et des sciences historiques, semble être nécessaire pour pouvoir poursuivre l'effort de réflexion – puis, le cas échéant, d'implémentation – pour la préservation du jeu vidéo en Suisse »¹⁰. Ainsi, l'association SVGA (Swiss Video Game Archivists) a été fondée le 17 décembre 2022. Elle est composée d'ancien·nes membres du projet *Pixelvetica*, mais aussi de nouveaux membres issus d'autres milieux et institutions.

Cette association professionnelle a pour but de s'ouvrir à toutes les personnes et professionnel·les intéressé·es par les questions de préservation du jeu vidéo en Suisse, mais aussi de réunir les professionnel·les de l'archivage du jeu vidéo et de promouvoir sa préservation. Ces missions se matérialisent notamment par des collaborations avec des institutions culturelles suisses et le soutien au développement de ressources utiles en la matière¹¹.

L'équipe du projet est composée de : Bastien Baumgartner (spécialiste HES en information documentaire), Robin François (ingénieur informatique et archivage numérique), Aurore Lüscher (historienne spécialisée en Histoire et esthétique du cinéma), Mathijs Roelofsen (Docteur en Histoire, archiviste et records manager) et Magalie Vetter (Humanités numériques et archivage de données).

⁹ Cf. <https://rapport.pixelvetica.ch>.

¹⁰ *Sauvegarder le jeu vidéo suisse. État des lieux de la préservation du jeu vidéo en Suisse et dans le monde*, E. Bernard, R. François, S. Krichane, A. Lüscher, Y. Rochat, L. Taddei, M. Vetter, 2022, rapport du projet pilote *Pixelvetica* de Memoriav, p.65.

¹¹ Cf. <https://svga.ch/fr/>.

1.3. Objectifs du projet

Le projet *CQFD CoronaQuest Forever Documented* est composé de 3 livrables, qui sont articulés comme suit :

1. Une édition patrimoniale comprenant les archives du jeu, sa documentation et une version exécutable du jeu sur support optique, en particulier :
 - Le recueil des archives de développement et du code.
 - La collecte de sources orales via des entretiens.
 - Différentes stratégies de documentation : en gardant le jeu en état de jouabilité, et en décrivant son contenu dans le cas où il ne serait plus jouable.
 - La documentation des dépendances et de l'environnement d'exécution du jeu.
 - La mise en place de plusieurs stratégies de maintien de l'exécution du jeu.
 - La copie des données sur support pérenne et la soumission pour archivage pérenne.
2. Le présent guide pratique détaillant le processus suivi pour l'archivage et la documentation du jeu, à destination des institutions culturelles et professionnel·les du patrimoine.
3. Un guide rapide des bonnes pratiques de documentation à destination des créateurs et créatrices de jeux vidéo, d'après le travail de Master HEG 2022 de Myriam Jouhar *Archivage des jeux vidéo suisses : suivi et enjeux lors de la création d'un jeu vidéo (Lausanne 1830 : Histoires de registres, 2022)*¹². Ce guide fait l'objet d'une publication distincte.

¹² Cf. <https://sonar.rero.ch/global/documents/323062>.

2. *CoronaQuest* (2020, DNA Studios)

2.1. Présentation du jeu

CoronaQuest a été développé en pleine période de confinement due à la pandémie de Covid-19, en une dizaine de jours, afin de fournir aux élèves du Canton de Vaud un outil ludique et pédagogique pour apprendre les gestes barrières et « débriefier » la période du confinement à la réouverture des classes, à la fin du printemps 2020. Le jeu a été commandité par l'État de Vaud, et développé par DNA Studios, basé à Bulle (Canton de Fribourg). Il s'agit d'un jeu disponible sur navigateur internet, développé en priorité pour les langues officielles de l'État de Vaud. Il est cependant disponible en 12 langues, certaines traductions ayant été effectuées spontanément par des enseignant·es à l'étranger et intégrées par la suite par les développeurs¹³.

CoronaQuest est un jeu de cartes à une personne contre l'ordinateur, inspiré du jeu vidéo de cartes gratuit *Hearthstone* (2014, Blizzard Entertainment). Le joueur ou la joueuse doit se battre contre le virus SARS-CoV-2 (« Corona »), selon les cartes qu'il-elle et l'opposant ont à disposition et qui sont abattues à tour de rôle¹⁴. Le jeu est divisé en 4 ligues (niveaux de difficulté), qui définissent les cartes disponibles et le nombre de « points de courage¹⁵ » du joueur et de Corona ; la dernière mise à jour majeure incluant la quatrième ligue a eu lieu le 18 août 2020.

L'idée du jeu a été proposée le 24 avril et le développement du jeu s'est étendu jusqu'au 11 mai 2020, marqué par les difficultés et l'urgence de la période. Les outils mobilisés pour le développement du jeu ont été les suivants : Matomo¹⁶ pour les statistiques, Google Drive¹⁷ pour le stockage des fichiers, PhpStorm¹⁸ pour le code, et Adobe Photoshop¹⁹ comme outil de graphisme ; les documents sources qui nous ont été transmis font aussi état de l'usage d'édition graphique Affinity Designer²⁰. David Hofer codait le jeu tandis que Martin Charrière s'occupait de la direction graphique.

¹³ Cf. Notre entretien avec David Hofer, développeur et co-fondateur chez DNA Studios, reproduit sur l'édition patrimoniale.

¹⁴ Cf. Annexe A, section A2.1.

¹⁵ Équivalent des points de vie usuels.

¹⁶ Logiciel d'analyse web (mesures de statistiques) libre et open source, cf. <https://matomo.org/>. Source : Wikipédia, Matomo (logiciel), [https://fr.wikipedia.org/wiki/Matomo_\(logiciel\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Matomo_(logiciel)).

¹⁷ Service d'hébergement de fichiers en ligne propriétaire. Il permet notamment le partage des fichiers, cf. <https://drive.google.com/>. Source : Wikipédia, Google Drive, https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Drive.

¹⁸ Environnement de développement intégré propriétaire ; éditeur pour les langages PHP, HTML, CSS et JavaScript, cf. <https://www.jetbrains.com/phpstorm/>. Source : Wikipédia, PhpStorm, <https://fr.wikipedia.org/wiki/PhpStorm>.

¹⁹ Éditeur d'images matricielles propriétaire. C'est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur, cf. <https://www.adobe.com/products/photoshop.html>. Source : Wikipédia, Adobe Photoshop https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop.

²⁰ Plusieurs documents au format propriétaire d'Affinity Designer nous ont été transmis. Il peut cependant s'agir d'exports depuis un autre outil. Il s'agit d'un éditeur graphique d'images vectorielles, cf. <https://affinity.serif.com/designer/>. Source : Wikipédia, Affinity Designer, https://fr.wikipedia.org/wiki/Affinity_Designer.

Afin de toucher un large public, le jeu est distribué exclusivement en ligne, et est jouable gratuitement sur navigateur web²¹.

Le lien pour accéder au jeu ainsi que la présentation de celui-ci devaient être présents sur les tables des écoliers de 6 à 15 ans à la rentrée, accompagnés d'un mot de la conseillère d'État Cesla Amarelle²² et d'une carte spéciale reprenant les graphismes du jeu.

Celui-ci a été pensé comme un outil d'apprentissage, de partage de ses expériences et craintes face à la situation : il servait à apprendre les gestes barrières (tout en dédramatisant la situation de manière ludique et non-anxiogène), offrait l'opportunité de discuter des sujets d'actualité difficiles ou de la question des « fake news²³ », et rappelait aux jeunes quelles pouvaient être les personnes ressources de leur entourage²⁴ pour faire face aux difficultés rencontrées. Le jeu se voulait tout à fait sérieux sur ces questions : il a constamment été développé en lien avec les autorités sanitaires cantonales et validé par celles-ci. Il a d'ailleurs été adapté aux évolutions des directives à travers le temps²⁵.

La réception a été très bonne et internationale : *CoronaQuest* a remporté plusieurs prix et a été recommandé par l'OMS²⁶. Des traductions ont été faites par d'autres enseignants, notamment au Brésil et en Roumanie, pour disposer d'un outil pédagogique pour leurs classes. Des réappropriations variées du jeu ont eu lieu, des enseignants ayant imprimé le jeu pour y jouer avec les plus petits, tandis qu'une classe a même réalisé de nouvelles cartes.

La conservation de ce jeu présente des défis propres au patrimoine logiciel et audiovisuel (documents nés numériques, questions de propriété intellectuelle, préservation du code source et de la jouabilité), d'autant plus pour le cas d'un jeu nécessitant un accès à un serveur distant pour être joué. La quantité limitée de lieux possédant les compétences pour la prise en charge du dépôt pour archivage de ce type d'objet est un problème supplémentaire. Se pose également la question de la préservation des œuvres vidéoludiques financées sur deniers publics - qui n'entre actuellement dans les missions d'aucune institution culturelle suisse - en particulier au regard de l'importance sociale et historique de l'évènement dont il témoigne.

²¹ Il est toujours jouable à l'heure où ce rapport est écrit, à l'adresse : <https://coronaquest.game/>.

²² Cesla Amarelle était à la tête du DFJC (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture de l'État de Vaud – actuellement nommé DEF, Département de l'enseignement et de la formation, source <https://www.irdp.ch/institut/d-1637.html>) de 2017 à 2022. Il s'agit du département d'où a été commandité le jeu *CoronaQuest*.

²³ Fausses informations, ou « infox ».

²⁴ Cf. notre entretien avec Julien Schekter, Responsable de la Communication du DFJC du Canton de Vaud, ainsi que sa page LinkedIn au 21 septembre 2024.

²⁵ https://cdn.who.int/media/docs/default-source/science-translation/case-studies-1/cs17_coronaquest.pdf?sfvrsn=fc68ce9b_4, p.2, ainsi que nos entretiens avec Julien Schekter et David Hofer.

²⁶ "Case Study. Innovative concepts to communicate science. CoronaQuest: Using a serious game to engage schoolchildren and their families in the prevention of the disease", https://cdn.who.int/media/docs/default-source/science-translation/case-studies-1/cs17_coronaquest.pdf?sfvrsn=fc68ce9b_4.

2.2. Le commanditaire : l'État de Vaud

2.2.1. L'État de Vaud en bref

Le Canton de Vaud est l'un des 26 cantons et demi-cantons de la Suisse. L'État de Vaud est composé de trois pouvoirs²⁷:

- Le Grand Conseil incarne le pouvoir législatif, il s'agit du parlement du canton.
- Le Conseil d'État incarne le pouvoir exécutif, il s'agit du gouvernement du canton.
- L'Ordre judiciaire incarne le pouvoir judiciaire.

Le Conseil d'État est formé de 7 départements, dont en 2020 le DFJC²⁸, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

2.2.2. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

Le DFJC comprenait de 2017 à 2022 les 6 services et directions générales suivant-es : celles de l'enseignement obligatoire (DGEO), post-obligatoire (DGEP), et supérieur (DGES), ainsi que celui des affaires culturelles (SERAC), celui de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) et celui de la protection de la jeunesse (SPJ)²⁹.

Cesla Amarelle était la Conseillère d'État à la tête du DFJC de l'État de Vaud de 2017 à 2022³⁰. C'est son département qui a commandité *CoronaQuest* en 2020 afin d'accompagner la réouverture des classes en mai.

Cette commande a été effectuée sous l'impulsion et le suivi de **Julien Schekter**, le Délégué à la Communication de ce département, qui avait déjà collaboré avec DNA Studios³¹ dans son emploi précédent à la RTS (Radio Télévision Suisse), en particulier sur le jeu *Datak*³² (2016, DNA Studios).

Auprès de l'État de Vaud, il œuvre depuis 2018 comme responsable de la communication avec dans son mandat du conseil à la cheffe de Département dans les domaines de l'Éducation numérique, et de l'Éducation aux médias, MITIC (Médias, Images, Technologies, Information, Communication) et réseaux sociaux ; en parallèle,

²⁷ Cf. <https://www.vd.ch/autorites>.

²⁸ Actuellement et depuis 2022 nommé DEF, Département de l'enseignement et de la formation ; ses services ont été réorganisés.

²⁹ Cf. https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organigramme_simplifie_mai_2019.pdf.

³⁰ Cf. <https://www.rts.ch/info/regions/vaud/13189726-le-grand-conseil-vaudois-prend-conge-de-quatre-conseillers-detat.html>.

³¹ Julien Schekter est toujours Responsable de la Communication à l'État de Vaud, pour le DEF maintenant.

³² Cf. <https://swissgames.garden/games/datak> et <https://www.dna-studios.ch/projects/Datak/>.

il assure une charge de cours à l'Université de Fribourg sur la mise en scène de l'information télévisée. Il a été chef de projet pour la production de *CoronaQuest*, catégorisé comme « serious game³³ », et a eu l'amabilité de nous accorder un entretien dans le cadre du présent projet CQFD³⁴.

2.3. Le studio de développement : DNA Studios

2.3.1. Historique du studio

DNA Studios a été fondé à Bulle (Canton de Fribourg) en 2013 par quatre amis voulant créer non seulement des jeux vidéo, mais plus largement des projets numériques³⁵. Le studio a été formé pour la réalisation du jeu *Antyz*³⁶ (2015, DNA Studios).

Le studio est actuellement composé de :

- **David Hofer**, qui a eu l'amabilité de nous accorder un entretien dans le cadre de ce travail³⁷. Il est co-fondateur du studio et y est développeur et game designer depuis la fin de son Bachelor à la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg.
- **Martin Charrière**, co-fondateur du studio, designer et animateur ; il est électronicien diplômé de l'École des Métiers de Fribourg.
- **Nathanaël Monney**, co-fondateur du studio, artiste technique en charge du concept art et de la 3D.
- **Ludovic Tornare**, développeur et chef de production (Scrum Master) du studio après un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronique et un Bachelor en Ingénierie informatique.
- **Antoine Débois**, en charge depuis 2017 de la création de contenu et de la communication de DNA Studios, après un Bachelor puis un Master en Lettres entre les Universités de Fribourg puis Lausanne.

Un ancien membre du studio et co-fondateur de celui-ci :

- **Nicolas Gachoud**, co-fondateur du studio, développeur depuis sa formation à l'École des Métiers de Fribourg et spécialisé dans la gestion de projet et d'entreprise depuis sa formation à la HEG de Fribourg. Il a quitté le studio en 2023.

³³ Cf. Notre entretien avec Julien Schekter, ainsi que sa page LinkedIn au 21 septembre 2024.

³⁴ Cf. Reproduit sur l'édition patrimoniale.

³⁵ Cf. <https://www.dna-studios.ch/le-studio/le-studio>, ainsi que nos entretiens avec David Hofer, développeur chez et co-fondateur de DNA Studios, et les pages LinkedIn des concernés au 21 septembre 2024. Voir également <https://www.lemessenger.ch/2023/06/dix-bougies-pour-dna-studios.html>.

³⁶ Cf. <https://swissgames.garden/games/antyz>.

³⁷ Cf. Reproduit sur l'édition patrimoniale.

2.3.2. Liste des œuvres

Le studio a réalisé à la date de la rédaction de ce guide divers projets, détaillés en à l'Annexe B, sur la base des informations disponibles sur le site internet du studio jusqu'en septembre 2024³⁸.

³⁸ Le site de DNA Studios a connu une importante mise à jour en janvier 2025.

3. Approches

3.1. Réflexions sur les stratégies

Notre approche de préservation du jeu *CoronaQuest* s'est articulée autour de deux méthodes principales :

- **Documenter le jeu « sans le jeu »**, c'est-à-dire envisager la documentation du jeu dans l'optique où sa copie disparaîtrait totalement, ou serait inaccessible. En effet, le patrimoine vidéoludique, par nature, est particulièrement fragile et difficile à conserver dans le temps³⁹. C'est pour cela, que nous avons souhaité explorer des pistes complémentaires de documentation adaptées à ce patrimoine particulièrement délicat. Ainsi, nous avons tenté de réunir un maximum de sources contextuelles auprès des personnes ayant œuvré à la création de *CoronaQuest*, et produit de la documentation à propos du jeu.
- **Documenter le jeu « avec le jeu »**, c'est-à-dire envisager différentes stratégies pour conserver le jeu exécutable, et jouable, pour les années à venir.

L'intégralité de ces documents est mise à disposition sur l'édition patrimoniale.

3.2. Documenter le jeu sans le jeu

3.2.1. Archives et sources orales

3.2.1.1. Archives

Plusieurs documents contextuels ont pu être recueillis pour documenter la production, la sortie ainsi que la réception du jeu, voire ses réappropriations :

- DNA Studios était toujours en possession des fichiers de code source du jeu, des fichiers de designs finaux, ainsi que ceux destinés à assurer sa promotion.
- De son côté, Julien Schekter a communiqué la fiche pédagogique, les documents explicatifs distribués dans les classes à la rentrée scolaire, des documents et échanges mails relatifs au développement du jeu et à sa réception, dont des productions reçues de la part d'élèves. Des photographies et captures d'écran accompagnent également ces documents.

³⁹ Voir par exemple le rapport du projet *Pixelvetica*, cf. <https://rapport.pixelvetica.ch>.

3.2.1.1.1. Archives de DNA Studios

David Hofer nous a fourni deux ensembles de documents : l'un comprenant les éléments de graphisme du jeu et de la communication autour de celui-ci, et l'autre comprenant le code source du jeu.

Le dossier *CoronaQuest* fourni par David Hofer est détaillé extensivement dans un tableur contenu dans l'édition patrimoniale. Nous en présentons ici la structure principale ainsi que le contenu général.

Le premier ensemble, comprenant les éléments de graphisme et de communication autour du jeu, est structuré comme suit :

- Le dossier mère « Design », comprenant des documents de conception du jeu, principalement d'assets visuels, est formé de :
 - Un dossier « Board », comprenant plus de 80 .png, ainsi que 2 documents .afdesign⁴⁰.
 - Un dossier « Cards », qui comprend plus de 110 .png⁴¹, parfois en redondance, 2 fichiers thumbs.db⁴², ainsi que 3 documents .afdesign..
 - Un dossier « Concepts », comprenant 7 .jpg, 1 .afdesign, 1 .psd, 1 .png.
 - Un dossier « Menu », qui comprend une quarantaine de .png, 4 .jpg, 2 .afdesign, 1 fichier thumbs.db.
- Le dossier mère « Promotion », comprenant les documents pour la communication du jeu et les réseaux sociaux, est formé de deux sous-dossiers :
 - Un dossier « Cartes », qui comprend 6 .png.
 - Un dossier « RS », comprenant 7 .jpg ainsi que 1 .afdesign.

Le second ensemble comprend le code source du jeu, et des documents de conception :

- Un dossier contenant un fichier .bmpr, un mockup Balsamiq.
- Une série de 3 fichiers PDF qui sont des documents de conception et réflexion
- Un fichier .zip qui est un export en provenance de leur système de gestion de version Git. Ceci constitue les « sources » du jeu *CoronaQuest*.

⁴⁰ Affinity Designer, un outil de graphisme vectoriel, cf. note 20.

⁴¹ Il s'agit de la version augmentée, comme on peut le constater par la présence du document « corona-offensive-seconde_vague.png ».

⁴² Il s'agit en général de fichiers, générés automatiquement par les systèmes d'exploitation, qui contiennent des miniatures des autres fichiers image dans le même dossier – afin d'avoir des miniatures à afficher aux utilisateur·rices.

Pour avoir plus de renseignements sur la quantité et le type de fichiers à traiter pour préserver le jeu, quelques statistiques à propos de ces sources peuvent être plus éclairantes⁴³ :

- 342 fichiers pour un poids total d'environ 44 Mo.
- Pour les formats :
 - Majoritairement des fichiers images qui constituent les ressources graphiques du jeu : PNG, JPG...
 - Des formats textuels, qui constituent le code source de la partie programmatique : Typescript, JSON, Javascript, CSS.
 - Des fichiers audio qui constituent les ressources sonores du jeu : MP3
 - Des fichiers de polices/fonts.
- Aucun des formats détectés n'est un format propriétaire ou particulièrement difficile à ouvrir.

Voici un résumé de la structure des dossiers et sous-dossiers (profondeur limitée à 3, uniquement les dossiers, sans les fichiers). Elle donne une vue d'ensemble de la composition du code source du jeu.

- À la racine du dossier reçu, il y a également une multitude de fichiers, avec notamment :
 - Le fichier « angular.json », qui est le fichier principal de configuration d'un projet Angular.
 - Les fichiers « package.json » et « package-lock.json », qui servent surtout à lister les bibliothèques tierces et leurs versions dont dépend le projet Angular.
 - Les fichiers « tsconfig.json » et « tsconfig.app.json », qui sont des fichiers de configuration TypeScript pour le projet qui déterminent comment le compilateur TypeScript traite les fichiers.

⁴³ Pour plus d'informations, voir l'Annexe C.

- Le dossier « .git » est le dossier qui contient les informations de gestion de version liées au logiciel Git. Cela permet d'accéder à chaque version de développement et aux métadonnées de chaque commit⁴⁴. Nous ne rentrerons pas dans le détail de la structure des dossiers git.
- Le dossier « src » qui contient notamment:
 - Un dossier « app » qui contient le code source propre à l'application Angular
 - Un dossier « assets » qui contient toutes les ressources qui ne sont pas propres au code du jeu, comme les ressources graphiques (images) et sonores, mais également les ressources textuelles d'interface.
- Un dossier « e2e » qui contient des fichiers de configuration pour tester l'application de bout en bout (End to End).

3.2.1.1.2. Archives de Julien Schekter (État de Vaud)

Julien Schekter a eu également l'amabilité de fournir une série de documents témoignant de la conception du jeu. Il a notamment puisé dans son historique de conversation par messagerie électronique (WhatsApp) pour extraire des photos, des captures d'écran et des conversations à propos de *CoronaQuest*, mais aussi des documents témoignant de la promotion et la réception du jeu dans les classes. Ce sont 212 fichiers répartis en 8 dossiers et sous-dossiers que nous avons pu traiter.

Le dossier parent « ARCHIVES pour SVGA » contient 7 dossiers et 16 fichiers :

- Un dossier « Whatsapp Julien Schekter – David Hofer » composé de :
 - 89 fichiers témoignant des échanges entre Julien Schekter et David Hofer sur WhatsApp (export de la conversation, images intermédiaires du jeu, photos etc.) répartis en .jpg, .txt et .mp4 et .db.
- Un dossier « Fichiers partagées google de création de jeu et mails clés » contenant :
 - 14 fichiers, comprenant principalement des documents de travail, et de communications internes répartis en .msg, .txt et .docx.
- Un dossier « Archives mail CoronaQuest » contenant :
 - 74 fichiers, extraits des mails de Julien Schekter sous forme de .msg.
- Un dossier « Photos en classe de Coppet » contenant :
 - 6 fichiers témoignant de l'usage du jeu en classe répartis en .png et .db.
- Un dossier « ITSEC 2021 » contenant :
 - 3 fichiers – des photos – témoignant de l'évènement, sous forme de .jpg.
- Un dossier « Vieille images de cartes » contenant :
 - un dossier « Old concepts » composé de :
 - 7 fichiers représentant d'anciennes versions des cartes, répartis en .jpg et .db.

⁴⁴ Action d'enregistrer une nouvelle version d'un fichier sur un système de gestion de version.

- Un dossier « ECGBL 2021 » contenant :
 - 3 fichiers témoignant de l'évènement (European Conference on Games Based Learning), répartis en .png, .jpg et .exe.
- 16 fichiers contenant des textes de présentation du jeu, les fiches pédagogiques associées, quelques statistiques et quelques documents de travail, répartis entre .docx et .pdf.

Un inventaire complet de l'ensemble des documents fournis est compris dans l'édition patrimoniale du projet. Les versions originales des fichiers sont comprises également sur l'édition, accompagnées d'une version convertie dans un format compatible avec les normes d'archivage si besoin.

3.2.1.2. Sources orales

Afin de documenter le développement et la réception du jeu, nous avons mené deux entretiens semi-dirigés :

- l'un avec David Hofer, développeur sur *CoronaQuest* et co-fondateur de DNA Studios,
- l'autre avec Julien Schekter, à l'origine du projet pour l'État de Vaud.

Les questions se sont concentrées sur le parcours des intervenants, l'histoire du développement du jeu et la réception de celui-ci. L'audio des entretiens a été enregistré, puis retranscrit à l'aide de Corv⁴⁵, l'outil institutionnel de l'Université de Lausanne pour la transcription de documents. Ces entretiens sont disponibles sur l'édition patrimoniale du présent projet.

3.2.2. Description du jeu

Nous avons opté ici pour deux manières de documenter le jeu par sa description : la documentation textuelle de la jouabilité et des règles du jeu, puis la documentation vidéo d'une partie jouée et par captures d'écran des éléments graphiques du jeu.

Toute cette documentation est disponible sur l'édition patrimoniale produite au sein du présent projet, nous en résumons la teneur dans les deux sous-chapitres suivants.

3.2.2.1. Documentation de la jouabilité et des règles

Ce travail détaillé présenté en Annexe A est structuré comme suit : il présente en premier lieu les menus et fonctionnalités de *CoronaQuest*, tant sur l'écran d'accueil que lors d'une partie, puis expose les règles du jeu ainsi que le déroulement d'une

⁴⁵ Cf. <https://corv.unil.ch/>.

partie. Les différentes cartes existantes sont ensuite détaillées au travers de graphiques précisant les points d'attaque, de courage, le coût en énergie ainsi que les effets propres à chaque carte. Enfin, un graphique résumant l'efficacité de chaque carte joueur face à chaque carte Corona clôt cette documentation.

3.2.2.2. Documentation d'une partie jouée et des éléments graphiques du jeu

Les interactions entre le joueur ou la joueuse et l'environnement de jeu sont fondamentalement visuelles. Pour faciliter leur visualisation par les lecteur-rices, l'ajout de captures vidéo et d'écran aux descriptions écrites est essentiel. L'objectif de cette partie du projet n'est pas de simplement fournir des images illustratives du jeu, mais de proposer des documents permettant de comprendre le fonctionnement des mécaniques de jeu du début à la fin d'une partie. L'attention a ainsi été portée sur la définition à l'avance des séquences de jeu et l'établissement de métadonnées.

L'ensemble est constitué de 8 vidéos, 8 captures d'écran, 2 fichiers de métadonnées et d'un script Python, pour un poids total d'environ 7,3 Go. Des formats adaptés à la conservation sur le long terme, .png pour les images et .mkv⁴⁶ pour les vidéos, fournissent une qualité d'enregistrement sans perte de qualité. Les vidéos ont été capturées à l'aide du logiciel OBS⁴⁷ directement dans le format .mkv. Les séquences de jeu ont été catégorisées de la façon suivante :

- Vidéos
 - Une vidéo d'une partie type et 3 vidéos de variantes dans les mécaniques de jeu.
 - Une partie entière : choisir une carte dans sa main et la poser dans l'arène de jeu ; jouer, jouer une défense, jouer une amélioration, renoncer à une défense, gagner la partie.
 - Jouer pour la première fois.
 - Perdre un matche.
 - Ouvrir le menu durant le matche.
 - 4 vidéos d'interactions à partir du menu principal.
 - Consulter les cartes du deck.
 - Activer et désactiver le son du jeu.
 - Consulter la page « À propos » du jeu.
 - Changer la langue du jeu.
- Captures d'écran
 - 4 captures d'écran respectivement du menu principal, de la page « À propos », du choix de langue et des détails du deck.
 - 1 capture du menu de sélection des ligues.
 - 3 captures de l'arène de jeu et des menus internes (main et options).

⁴⁶ Codec FFv1 (v3), son FLAC.

⁴⁷ Open Broadcaster Software, Version 30.1.2 (64 bits). Cf. <https://obsproject.com/>.

Les métadonnées relatives aux captures (titre du document, créateur, contributeur, date, description, format, type) sont basées sur le standard Dublin Core et conservées dans un fichier .csv pour garantir leur assimilation par d'autres systèmes d'archivage ou de bibliographie. Le script Python utilisé permet de convertir le fichier .csv en format .ttl⁴⁸. Ce choix constitue avant tout un exemple, d'autres formats (JSON, XML, etc.) pouvant également être choisis.

Le temps dédié à la capture des différents éléments est d'environ une dizaine d'heures et ne requiert pas un matériel spécialisé (en dehors de l'ordinateur pour faire tourner le jeu). La configuration d'OBS et la conversion des formats requièrent des compétences basiques en informatique. Cette approche permet ainsi de produire des documents essentiels à la compréhension du fonctionnement du jeu, sans toutefois nécessiter des ressources importantes.

3.3. Documenter le jeu avec le jeu

3.3.1. Réflexions générales

La capacité future à pouvoir exécuter un jeu vidéo ne dépend pas uniquement de l'accès à son code source ou à une version compilée de celui-ci. En effet, l'environnement logiciel et matériel a une incidence importante sur l'exécutabilité – la capacité à faire fonctionner le jeu – notamment à travers :

- Pour les langages interprétés, l'interpréteur⁴⁹. Pour *CoronaQuest*, le jeu étant un jeu navigateur, son exécutabilité dépend de plusieurs interpréteurs réunis au sein du **navigateur web**, qui est constitué des éléments suivants :
 - Un client HTTP, qui sert à converser avec le serveur HTTP pour obtenir les différentes ressources à interpréter.
 - Un interpréteur HTML
 - Un interpréteur CSS
 - Un compilateur⁵⁰/interpréteur JavaScript.

⁴⁸ Le format .ttl contient des informations en modèles RDF pour l'export dans des bases de données. Voir <https://www.w3.org/TR/turtle/>.

⁴⁹ « Un interpréteur est un outil dont la tâche est d'analyser, de traduire et d'exécuter les programmes écrits dans un langage informatique. [...] Un interprète se distingue d'un compilateur par le fait qu'il effectue l'analyse et la traduction nécessaires à l'exécution d'un programme donné non pas une fois pour toutes, mais à chaque exécution de ce programme. L'exécution nécessite ainsi de disposer non seulement du programme, mais aussi de l'interprète correspondant. » Source : Wikipédia, Interprète (informatique), cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A8te_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A8te_(informatique)).

⁵⁰ « En informatique, un compilateur est un programme qui transforme un code source en un code objet. Généralement, le code source est écrit dans un langage de programmation (le langage source), il est de haut niveau d'abstraction, et facilement compréhensible par l'humain. Le code objet est généralement écrit en langage de plus bas niveau (appelé langage cible), par exemple un langage d'assemblage ou langage machine, afin de créer un programme exécutable par une machine. » Source : Wikipédia, Compilateur, cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Compilateur>.

Nous avons donc, dans le cas du projet CQFD, une dépendance totale au navigateur web – dont on sait la variabilité entre les différents logiciels existants – mais également une variabilité temporelle et une évolution des langages fondamentaux du web.

- Pour les jeux avec des composantes en ligne ou pour les jeux web, le logiciel côté serveur est une dépendance importante. C'est d'ailleurs souvent une partie inaccessible et non distribuée, contrairement au code client qui se trouve dans le jeu distribué. C'est ce qui rend très complexe la préservation des jeux avec ce type de composante.

Dans le cas de *CoronaQuest*, la partie serveur est très limitée : elle se charge de fournir les fichiers demandés par le client (navigateur web) et il s'agit d'un serveur HTTP tout à fait classique.

- **Le système d'exploitation** : les jeux vidéo sont compilés en général pour le système d'exploitation Windows et pour les systèmes propriétaires propres aux différentes consoles de jeux du moment. Des couches d'émulations telles que Wine⁵¹ permettent néanmoins d'envisager de plus en plus l'exécution sur d'autres systèmes d'exploitation comme Linux.

Dans le cas de CQFD, il ne s'agit pas à proprement parler d'une version compilée du jeu. *CoronaQuest* n'est donc pas tellement dépendant du système d'exploitation mais bien plus du serveur HTTP et du navigateur. Néanmoins, ces deux éléments sont eux-mêmes dépendants du système d'exploitation. De plus, nous proposons une version Electron⁵² (paquet « tout-en-un », qui comprend la version de distribution du code du jeu, un navigateur Chrome et un serveur HTTP nodejs) qui est fortement dépendante du système d'exploitation.

- **Le matériel** : plusieurs éléments matériels peuvent avoir une incidence importante sur la capacité à exécuter un jeu vidéo ou à pouvoir interagir avec celui-ci. Il y a bien sûr les éléments de la machine informatique qui va exécuter le jeu, comme l'ordinateur ou la console, mais également les différents périphériques d'entrées (ex : manettes, boutons, écran tactile...) ou les périphériques de sorties (ex : écrans, casque VR...). Il peut s'agir aussi de certains éléments de la machine comme une carte graphique ou une architecture de processeur. La plupart des jeux vidéo sont aujourd'hui distribués pour les diverses consoles actuelles, pour la plateforme PC (c'est-à-dire, l'architecture x64) ou pour les plateformes mobiles (iOS/Android avec une architecture ARM).

Dans le cas de *CoronaQuest*, nous avons affaire à un jeu dans le navigateur, ce qui permet une large compatibilité car les navigateurs sont des logiciels présents sur de nombreuses architectures. D'ailleurs, dès sa sortie, le jeu pouvait être joué à la fois avec un navigateur sur ordinateur (très certainement sur une architecture x64) et sur

⁵¹ Cf. <https://www.winehq.org/>. « Wine est un logiciel libre permettant à des logiciels conçus nativement pour Windows d'être utilisés avec d'autres systèmes d'exploitation (OS) comme Linux, FreeBSD ou macOS. » Source : Wikipédia, Wine, cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Wine>.

⁵² Cf. Section 3.3.2.5 Stratégie 5.

les appareils mobiles iOS ou Android (généralement sur une architecture ARM). Par ailleurs, l'architecture de la partie serveur (très certainement x64) n'a pas d'incidence sur la capacité des navigateurs clients à charger et lancer le jeu, tant que le serveur HTTP et le navigateur utilisent une version commune du protocole.

3.3.2. Stratégies de préservation

La version livrée ne contenait que le code source, sans les dépendances⁵³. Le code source n'est pas directement « distribuable » ni jouable. Il est nécessaire de créer une version de distribution. Ce processus, bien que techniquement différent, s'apparente à une compilation (processus pour créer des fichiers binaires à partir du code source).

Dans le cas d'une application web, la version de distribution reste non-binaire (sauf les ressources graphiques et sonores), mais certains processus d'optimisation et de « minification⁵⁴ » rendent parfois le résultat difficilement lisible.

Il est donc souhaitable de garder à la fois le code source avant compilation pour simplifier la lecture et l'analyse, et une version après la compilation car c'est la version que l'on va pouvoir rendre jouable.

Notons par ailleurs que les archives numériques déposées par DNA Studios ne contiennent pas les dépendances, c'est-à-dire les différentes bibliothèques nécessaires à la compilation. Elles ne comprennent pas non plus les outils nécessaires à la compilation. Fort heureusement, ces éléments sont documentés et encore disponibles en ligne au moment de la rédaction de cette documentation (octobre 2024).

Nous avons pu donc télécharger à la fois les dépendances et les outils de compilation, ce qui nous a permis de compiler une version du jeu. Nous considérons également que ces éléments, indispensables à la compilation, doivent faire partie d'un des paquets à archiver.

À la lumière de ces différentes informations, nous entrevoyons 7 stratégies différentes, que nous décrivons plus en détails un peu plus bas.

Parmi ces 7 stratégies, nous distinguons déjà trois grandes catégories :

- **Préservation du code source** : l'objectif ici est de garder le code source sous une forme la plus intelligible possible, afin d'en permettre l'étude et la compréhension et éventuellement la réutilisation.

⁵³ Une dépendance pour un logiciel est un autre programme, bibliothèque ou module nécessaire à son bon fonctionnement. Lorsqu'un logiciel utilise des fonctionnalités ou des ressources externes qu'il ne contient pas directement, il dépend de ces composants pour exécuter certaines tâches. Si une dépendance manque ou est incompatible, cela peut entraîner des erreurs ou empêcher le logiciel de fonctionner correctement.

⁵⁴ « En programmation, minifier signifie réduire la taille du code. C'est un processus très utilisé en programmation web pour réduire la taille d'un programme à télécharger depuis un serveur et ainsi réduire l'encombrement du réseau. » Source : Wikipédia, Minification, cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Minification>.

- **Préservation de la capacité à recompiler le jeu à partir du code source** : pour réussir à recompiler le jeu, il faut disposer de divers éléments additionnels, qui présentent leurs propres défis de préservation.
- **Préservation de la capacité à jouer au jeu** : ici, nous cherchons les stratégies pour permettre de jouer au jeu à long terme.

Pour les stratégies que nous avons pu explorer lors de ce projet, les détails des opérations sont documentés en Annexe C.

3.3.2.1. Stratégie 1 : Préservation du code source

Il s'agit ici de la stratégie qui consiste à conserver ce que nous avons reçu sans altération, c'est-à-dire le code source non « compilé » du jeu, sans ses dépendances et sans aucun outil pour compilation.

Afin d'obtenir une version jouable du jeu, il faudra procéder à l'avenir à la récupération des dépendances et des outils de compilation, pour ensuite compiler le jeu et trouver un serveur HTTP et un navigateur compatible. Tous ces éléments peuvent s'avérer difficiles à obtenir à l'avenir donc cette stratégie ne nous semble pas suffisante.

Notons que le jeu fait appel, en fonctionnement, à des ressources qui ne sont pas présentes ici :

- Un appel est fait à l'URL « <https://stats.toutes1histoire.ch/> » pour faire des statistiques avec l'outil Matomo/Piwik⁵⁵;
- Un appel est fait à une ressource qui doit être au chemin « /assets/stats.json » lorsque le jeu est en fonctionnement. Ce fichier JSON contient des statistiques du nombre de partie gagnées et perdues. Ce fichier n'est pas présent dans le code source et son absence en jeu pourrait causer des soucis. Nous précisons son format en annexe⁵⁶.

Il est aussi envisageable de faire un portage (lorsqu'un jeu est adapté d'un système à un autre) sur d'autres plateformes à l'avenir grâce à ce code source.

Grâce au dossier .git qui provient du système de gestion de version, nous pouvons accéder à tout l'historique des versions, ce qui permet de voir l'évolution du code et ressources, y compris les suppressions qui ont pu être réalisées. Des détails supplémentaires à ce sujet sont à retrouver dans les annexes.

Dans l'édition patrimoniale que ce rapport accompagne, nous retrouvons un dossier 310_Strategie-1 qui contient :

- Le fichier zip original transmis par DNA Studios ;
- Un dossier "CoronaQuest_Sources", le résultat de la décompression du fichier zip ci-dessus.

⁵⁵ Matomo étant le successeur de Piwik.

⁵⁶ Voir l'Annexe C.

- Un dossier « commits⁵⁷ », qui contient un dossier par version du code source (détails dans l'annexe).
- Un fichier md5sum.md5 qui permet de contrôler l'intégrité de tous les fichiers pour ce dossier S1 correspondant à la stratégie 1.

Ce lot de données correspondant à la stratégie 1 est bien entendu bien plus large que le versement initial, notamment car nous avons recréé une version par commit à partir des informations du dossier .git.

3.3.2.2. Stratégie 2 : Préservation du code source et des bibliothèques nécessaires

Nous ajoutons ici, à la stratégie 1, les dépendances que nécessite le code source pour être compilé. Une liste des dépendances est souvent présente dans les fichiers sources, mais cela va dépendre des outils de développement et du langage utilisé.

Dans le cas de ce projet, qui repose sur le framework⁵⁸ Angular et le langage Typescript, ainsi que les outils de développement du langage Node.js, en particulier l'outil npm de gestion des paquets et des dépendances, les fichiers package.json et package-lock.json nous permettent d'avoir la liste des noms et versions des bibliothèques nécessaires.

Nous avons installé l'outil npm sur notre machine Linux, puis utilisé cet outil pour télécharger les 873 dépendances de la dernière version du code source. En analysant le fichier package.json, nous avons constaté 4 versions du fichier, ce qui indique que les dépendances ou leurs versions ont changé pendant le développement du jeu. Nous n'avons téléchargé que les dépendances de la dernière version du code.

Dans l'édition patrimoniale que ce rapport accompagne, nous retrouvons un dossier 320_Strategie-2 qui contient :

- Un dossier "CoronaQuest_Sources", contenant les sources et qui, par rapport à la stratégie 1, contient un dossier « node_modules » avec toutes les dépendances.
- Un fichier md5sum.md5 qui permet de contrôler l'intégrité de tous les fichiers pour ce dossier S2 correspondant à la stratégie 2.

⁵⁷ Action d'enregistrer une nouvelle version d'un fichier sur un système de gestion de version.

⁵⁸ « En programmation informatique, un framework (appelé aussi infrastructure logicielle, infrastructure de développement, environnement de développement, socle d'applications, cadre d'applications ou cadriciel) est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel, c'est-à-dire une architecture logicielle. » Source : Wikipédia, Framework, cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework>.

3.3.2.3. Stratégie 3 : Préservation de l'environnement de compilation

Nous ajoutons ici, à la stratégie 2, les outils de compilation. Les outils de compilation étant eux-mêmes des logiciels, ils sont aussi dépendants du système d'exploitation et de la plateforme et la pérennité de leur exécution n'est donc pas vraiment garantie.

Plus concrètement, nous avons installé Node.js v18 à l'aide de l'outil nvm et l'outil de ligne de commande Angular CLI à l'aide de npm sur notre machine Linux. Étant donné que nous avons dû recréer un environnement de compilation pour la stratégie 4, nous détaillons les étapes que nous avons suivies en annexe.

Bien que nous ne l'ayons pas réalisé, la préservation de l'environnement de compilation demanderait de préserver le système d'exploitation à travers une image de machine virtuelle ou un LiveCD personnalisé.

3.3.2.4. Stratégie 4 : Préservation d'une version compilée du jeu

Pour cette stratégie, nous nous concentrons sur une version compilée du jeu, qui est directement utilisable par un serveur HTTP et un navigateur compatibles. Pour cette stratégie, l'équipe de projet CQFD a dû obtenir l'ensemble des dépendances et les outils nécessaires à la compilation du code source. Notons par ailleurs que la lecture du code est rendue plus complexe après la compilation.

Avec en notre possession le code source et les ressources du jeu, les dépendances et les outils de compilation, nous avons pu utiliser la commande « ng build » pour créer un dossier avec la version de distribution du jeu. Les détails des opérations sont à retrouver dans les annexes.

Dans l'édition patrimoniale que ce rapport accompagne, nous retrouvons un dossier 340_Strategie-4 qui contient :

- Un dossier « CoronaQuest_Sources » qui correspond à ce que nous avons déjà pour la stratégie 2.
- Un dossier « dist » d'environ 36 Mo qui contient la version de distribution du jeu, qui nécessite un serveur HTTP pour être accessible ensuite par un navigateur web.
- Un fichier md5sum.md5 qui permet de contrôler l'intégrité de tous les fichiers pour ce dossier S4 correspondant à la stratégie 4.

Notons que nous fournissons, à la racine du dossier « dist », un fichier « HTTPServerCQFD.py » qui est un petit serveur HTTP configuré pour héberger la version de distribution.

3.3.2.5. Stratégie 5 : Application Electron « tout-en-un »

Puisqu'il n'est pas assuré qu'il soit aisé de trouver un serveur HTTP et un navigateur compatibles à l'avenir, l'approche ici est de combiner à la fois le navigateur, le serveur HTTP et le code source dans un seul paquet. Le résultat est dépendant du système d'exploitation et de l'architecture. Pour appliquer cette stratégie dans le cadre du projet, nous avons décidé de transformer le jeu en une application Electron⁵⁹, ce qui permet de créer une application « tout-en-un ». En effet, la version de distribution du jeu est combinée à un navigateur Chrome et un serveur HTTP node.js (ainsi que toutes les dépendances nécessaires).

Néanmoins, afin de faire fonctionner *CoronaQuest* comme une application Electron, nous avons dû faire de nombreuses adaptations mineures du code source, principalement des modifications de chemin pour accéder aux ressources (images, sons), car la manière d'y accéder semble être différente pour les applications Electron. Nous avons aussi bien sûr dû ajouter les dépendances nécessaires pour la génération de l'application Electron.

Dans l'édition patrimoniale que ce rapport accompagne, nous retrouvons un dossier 350_Strategie-5 qui contient :

- Un dossier « CoronaQuest_Sources » qui correspond à ce que nous avons déjà pour la stratégie 4.
- Plusieurs dossiers qui correspondent à des versions Electron du jeu CoronaQuest, pour diverses plateformes et architectures de processeur.
- Un fichier md5sum.md5 qui permet de contrôler l'intégrité de tous les fichiers pour ce dossier S4 correspondant à la stratégie 4.

3.3.2.6. Stratégie 6 : LiveCD ou machine virtuelle x64

Étant donné que de nombreux éléments peuvent dépendre du système d'exploitation pour fonctionner, nous pensons qu'une stratégie qui intègre un système d'exploitation peut permettre d'envisager une jouabilité à plus long terme.

Pour cette stratégie, la vision serait :

- D'intégrer un système d'exploitation, probablement dérivé de Linux car plus pratique pour nous pour créer ce genre de stratégie ;
- À l'intérieur de ce système d'exploitation Linux, nous pourrions placer tous les outils de compilation, le code source et les dépendances, ainsi qu'un serveur HTTP et un navigateur web. Cette approche permettrait d'avoir presque tous les éléments nécessaires à l'exploration, la compilation et l'exécution du jeu.

⁵⁹ « Electron est un environnement permettant de développer des applications multi-plateformes de bureau avec des technologies web (JavaScript, HTML et CSS). » Source : Wikipédia, Electron (framework), cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Electron_\(framework\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Electron_(framework)).

- Cette stratégie serait dépendante de l'architecture de processeur⁶⁰ que nous choisirions. Au moment de la rédaction de ce rapport (octobre 2024), l'architecture dominante sur les micro-ordinateurs reste l'architecture x64.

Afin de créer ce genre de dispositif, plusieurs approches existent :

- Personnaliser une image disque (par exemple ISO) d'un LiveCD⁶¹ Linux pour y intégrer les éléments dont nous avons besoin. Cette image pourrait alors être gravée sur un support optique ou écrite sur un autre support amovible. Ce support permettrait alors de démarrer un ordinateur avec tout l'environnement. L'image disque pourrait également être distribuée sous cette forme-là pour d'autres usages. Cette approche peut être un peu complexe, d'autant plus que les pilotes logiciels pour le matériel risquent de devenir en partie obsolètes et rendre la démarche en partie caduque.
- Configurer une machine virtuelle⁶² x64 dans laquelle nous installerions tout ce que nous souhaitons, puis créer une image de cette machine virtuelle pour qu'elle puisse être réutilisée à l'avenir avec un hyperviseur⁶³. Cette approche est potentiellement plus simple à faire que l'approche de personnalisation d'une image disque d'un LiveCD, d'autant plus que le matériel des machines virtuelles est plus stable à travers le temps.

Faute de temps, nous n'avons pas pu explorer cette stratégie en détails.

⁶⁰ « Une architecture externe de processeur ou architecture de jeu d'instructions (ISA, de l'anglais instruction set architecture), ou tout simplement architecture (de processeur) est la spécification fonctionnelle d'un processeur, du point de vue du programmeur en langage machine. » Source : Wikipédia, Architecture de processeur, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_processeur.

⁶¹ « Un live CD, ou cédérom autonome selon la traduction française officielle, est un CD qui contient un système d'exploitation exécutable sans installation, qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Par extension, live CD désigne un système d'exploitation présent sur un support externe amovible. Les supports de stockage typiques sont le CD, le DVD et la clé USB. » Source : Wikipédia, Live CD, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_CD.

⁶² « En informatique, une machine virtuelle (anglais virtual machine, abr. VM) est une virtualisation ou émulation d'un appareil informatique créée par un logiciel d'émulation ou instanciée sur un hyperviseur. Le logiciel d'émulation simule la présence de ressources matérielles et logicielles telles que la mémoire, le processeur, le disque dur, voire le système d'exploitation et les pilotes, permettant d'exécuter des programmes dans les mêmes conditions que celles de la machine simulée. » Source : Wikipédia, Machine virtuelle, cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_virtuelle.

⁶³ « Un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de fonctionner en parallèle dans une seule machine physique. » Source : Wikipédia, Hyperviseur, cf. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperviseur>.

3.3.2.7. Stratégie 7 : Machine virtuelle non x64

Afin de s'affranchir un maximum de l'architecture x86/x64 et d'un matériel spécifique, il serait possible de faire l'image d'une VM pour une autre architecture (ARM, RISC-V). L'architecture ARM est une architecture de plus en plus populaire car elle est désormais utilisée dans la presque totalité des smartphones et sur les dernières générations de micro-ordinateurs Apple. Afin de réaliser une stratégie compatible avec les évolutions d'architecture à venir, il peut être souhaitable de ne pas uniquement se concentrer sur l'architecture dominante actuelle.

Comme pour la stratégie 6, il est possible d'envisager la piste de la personnalisation d'une image disque d'un LiveCD ou d'aller vers la piste d'une image de machine virtuelle.

Faute de temps, nous n'avons pas pu explorer cette stratégie en détails.

4. Édition patrimoniale

4.1. Contenu

L'édition patrimoniale a vocation à être déposée dans des institutions culturelles suisses spécialisées dans les problématiques de préservation patrimoniale. La liste définitive des lieux des dépôt n'est pas encore finalisée, car les discussions sont toujours en cours avec les institutions contactées.

L'arborescence des fichiers contenus sur l'édition patrimoniale comprend une convention de nommage composée d'un préfixe, sous forme de nombres. Il rend compte de la position du document, ou du dossier, dans l'arborescence, afin de permettre un repérage rapide dans l'ensemble des documents. Ainsi, le dossier 200 compte deux sous-dossiers (210 et 220), le dossier 221 correspondant au troisième niveau de profondeur de la branche.

L'arborescence est présentée de la façon suivante :

```
├─ 100_Archives
|   ├── 110_Archives-DNA
|   |   ├── 111_Versement-1_DOCS DAVID HOFER 13 fev 2024
|   |   └─ 112_Versement-2_Sources_Swisstransfer_DNA
|   ├── 120-Archives-Schekter
|   |   └─ 121_ARCHIVES pour SVGA
|   └─ 130_Conversions
├─ 200_Documentation
|   ├── 210_Entretiens
|   └─ 220_Videos-Images
├─ 300_Jeu
|   ├── 310_Strategie-1
|   ├── 320_Strategie-2
|   ├── 330_Strategie-3
|   ├── 340_Strategie-4
|   ├── 350_Strategie-5
|   ├── 360_Strategie-6
|   └─ 370_Strategie-7
└─ 400_Rapport-Livrables
```

4.2. Réalisation

4.2.1. Choix du support

Pour la réalisation de l'édition patrimoniale, nous avons réfléchi aux manières les plus pérennes de transmettre les données collectées et produites pendant ce projet.

Bien que nous puissions transmettre ces données via Internet aux institutions qui pourraient être intéressées, nous avons souhaité également une édition sur support physique, afin d'explorer différents moyens de conservation des données.

Au moment d'envisager le support, nous avons choisi de retenir les critères suivants :

- Stabilité du support ;
- Accessibilité actuelle des enregistreurs pour le support ;
- Accessibilité actuelle et dans un futur proche de lecteurs pour le support.

Les supports qui s'offraient à nous étaient les suivants :

- Disques optiques Blu-ray ;
- SSD/clef USB/carte mémoire ;
- Disque dur mécanique, bande magnétique LTO.

Nous avons exclu les mémoires flash (SSD, clef USB, carte mémoire) car il est désormais établi que hors tension, les données sont à risque dès 5 ans. Cela ne remplissait pas notre critère de stabilité.

Le disque dur mécanique nous a semblé être une solution à la fois plus coûteuse et moins accessible que d'autres alternatives.

Nous avons également exclu les bandes magnétiques LTO qui nécessitent du matériel professionnel. Bien que présents dans de nombreuses institutions patrimoniales, les lecteurs et bandes LTO sont du matériel de niche et non grand public. Leur disponibilité à long terme dépend fortement des capacités des institutions à conserver des lecteurs fonctionnels, ainsi qu'à disposer des logiciels, procédures et compétences nécessaires.

Pour sa large diffusion qui permet d'espérer un meilleur accès à un lecteur dans le futur proche, sa stabilité et son accessibilité, nous avons choisi de distribuer notre édition patrimoniale physique sur des M-Disc Blu-ray BD-R, que nous allons graver nous-mêmes avec un graveur disponible dans le commerce grand public.

Nous sommes conscients que ce support, grand public et utilisé notamment pour la diffusion physique des jeux vidéo et des films, est en perte de vitesse. Les récentes annonces de la branche japonaise de SONY⁶⁴ sur la fin de la mise en vente de supports optiques enregistrables peuvent inquiéter de la pérennité de ce type de support. Cette annonce ne concerne que les supports enregistrables, et non les

⁶⁴ Cf. <https://www.sony.jp/rec-media/info2/20250123.html> (contenu en japonais).

supports « pressés » tels qu'utilisés pour la distribution des jeux vidéo et films. Les lecteurs Blu-ray continuent donc d'être fabriqués et accessibles au grand public.

Néanmoins, le support Blu-ray, tout comme le support LTO, doivent faire l'objet d'une surveillance des institutions et des professionnel·les de l'archivage numérique, afin de garantir la lisibilité de ces supports ou de leurs successeurs à l'avenir.

4.2.2. Stratégie de redondance

Afin de garantir la meilleure lisibilité des données à l'avenir, nous avons choisi de mettre en place de la redondance des données à plusieurs niveaux :

- **Plusieurs supports identiques** : notre édition physique sera gravée sur plusieurs Blu-ray, qui seront livrés en même temps. Cela permettra à l'institution de posséder plusieurs supports et d'envisager la lecture en cas de non lisibilité d'un des supports. Cela offrira la possibilité également, en cas de non lisibilité de certaines parties d'un disque, d'espérer pouvoir lire ces parties sur un autre support.
- **Copies multiples sur le même support** : la taille totale des données nous permet de mettre de multiples copies des mêmes données sur le support optique. Cette redondance permet, en cas de secteurs non lisibles, de lire l'une des multiples copies sur le même support.
- **Fichiers de corrections d'erreur** : grâce à l'outil Parchive⁶⁵, nous générons des fichiers .par2 pour chaque fichier. Ces fichiers par2 permettent de vérifier l'intégrité des fichiers et de corriger d'éventuelles erreurs.

À travers ces trois mécanismes de redondance, nous fournissons de multiples manières de prévenir les données corrompues qui pourraient survenir en cas de dommage ou dégradation naturelle des supports physiques.

Néanmoins, il est à noter que le risque de ne pas avoir de lecteur pour lire ces supports est un risque important. Nous insistons donc sur le suivi que les institutions devraient apporter à ce dépôt ou d'autres de même nature à venir, en s'équipant rapidement de nombreux lecteurs avant la fin de leur production. Il convient de garantir la lisibilité de l'édition patrimoniale dans le temps, mais également celle des nombreuses productions audiovisuelles distribuées aujourd'hui sur ces supports.

C'est pourquoi nous insistons également sur la nécessité d'une duplication en interne de notre travail autant que faire se peut. Toutes nos précautions pour garantir au mieux la lisibilité et l'intégrité des données sur les supports de notre édition patrimoniale ne sauraient se substituer à un archivage numérique à long terme, que cela soit pour garantir la lisibilité sur de nouveaux supports de stockage (disque dur, LTO) ou l'intelligibilité des fichiers numériques. Ce processus de planification de la préservation numérique s'inscrira dans une démarche de mise en place du modèle OAIS, dont

⁶⁵ Format de fichier permettant la reconstruction de fichiers endommagés, cf. <https://parchive.github.io/>.

l'application permettra de suivre le cycle de vie des technologies et infrastructures informatiques, ainsi que les formats de fichiers.

En ce qui concerne le matériel, nous appelons de nos vœux à la mise en place d'un réseau national suisse pour garantir l'accès au matériel de lecture des supports informatiques actuels et passés, ainsi qu'au développement des compétences et procédures pour l'utilisation et l'entretien de ces appareils.

Conclusion

L'aboutissement de ce projet – comme la création de l'association Swiss Video Game Archivists – s'inscrivent dans le prolongement des conclusions du rapport *Pixelvetica*. L'association SVGA a été formée suite aux vœux d'émergence d'un réseau de compétences multidisciplinaires, afin de faire face aux nombreux enjeux techniques et manques de ressources en matière de préservation du jeu vidéo. Le présent rapport constitue ainsi une première tentative d'exploration multidisciplinaire en la matière, visant à renforcer les bases de futurs processus métier.

Le rapport *Pixelvetica* concluait sur le fait que la Suisse est en possession de toutes les ressources nécessaires pour prendre en charge la préservation de ce type d'objet, le présent projet en la preuve. Nul besoin nécessairement d'infrastructures complexes ou de ressources importantes pour mettre en place des initiatives de préservation. Plusieurs voies sont en effet possibles – que ce soit par la documentation de l'objet ou par la préservation de sa jouabilité. Nous espérons que ce projet permettra de mettre en lumière la variété des solutions envisageables, certaines faisant déjà partie de l'éventail des compétences – archivistique, information documentaire, conservation – et missions de diverses institutions culturelles du pays.

Pour reprendre la catégorisation des recommandations émise par les membres de *Pixelvetica*, force est de constater que la situation évolue positivement au niveau des professionnel·les, et des institutions cantonales. Cependant, un vide demeure au niveau des institutions fédérales. Une politique patrimoniale nationale conséquente pourrait permettre de doubler la mise et multiplier les résultats concrets. Cette absence de positionnement à l'endroit de ces nouveaux objets audiovisuels est d'autant plus criante que l'importance culturelle du jeu vidéo et de sa préservation ne font plus débat depuis les conclusions du rapport *Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement* de 2018⁶⁶. À ce jour, la création vidéoludique est soutenue financièrement par des fonds publics⁶⁷, comme ses homologues du cinéma ou de la photographie, sans qu'une politique de préservation nationale n'ait été définie.

La mémoire de la création suisse au sein de l'une des plus grandes industries culturelles mondiales est voué à l'oubli si tous les efforts reposent sur des initiatives non systémiques. Nous observons cependant que les acteur·rices de terrain (créateur·rices de jeux vidéo et professionnel·les du patrimoine) éprouvent de l'intérêt pour cette question. Le moment est propice à soutenir cette prise de conscience par des initiatives de plus grande ampleur. Ces enjeux sont d'autant plus pressants que les défis sont nombreux pour parvenir à développer des stratégies de préservation adaptées à toutes les complexités de l'objet vidéoludique.

⁶⁶ Conseil fédéral, « Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3114 Jacqueline Fehr du 12.03.2015 », 21 mars 2018, sur <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/51747.pdf>.

⁶⁷ Par la fondation de droit public suisse Pro Helvetia par exemple.

Le cas d'étude choisi pour ce projet reste relativement modeste. Il s'agit en effet d'un jeu court, au nombre réduit d'éléments le composant, et dont la conception s'inscrit dans une perspective d'intérêt général. S'agissant d'un jeu financé par des fonds publics, créé dans un but de médiation pédagogique, et à des fins d'utilité publique, nous avons reçu une réponse positive et enthousiaste à notre projet de la part de autorités, et des personnes impliquées dans le développement du jeu. Ces caractéristiques sont rares dans l'immense majorité de la production qui est à visée commerciale, avec les défis que cela représente pour leur archivage.

Les difficultés, à toutes les étapes, auraient en effet été plus grandes si nous avions choisi un jeu dit « AAA⁶⁸ ». En effet, le cadre légal qui entoure la propriété intellectuelle et les droits de diffusion du jeu vidéo demeurent au mieux flou, et au pire en défaveur d'initiatives de préservation – à l'exception du cas où une politique patrimoniale contraignante est en vigueur⁶⁹. Dans la majorité des cas, aucune contrainte légale n'existe en la matière. Concernant le volet technique, ces jeux sont très longs et contiennent des milliers de composants à documenter. Nous avons pu mener un travail relativement exhaustif du fait de l'ampleur plus modeste de *CoronaQuest*. C'est une sorte de modèle réduit de la tâche globale restant à accomplir. D'autres mesures et processus sont nécessaires pour faire face à la préservation d'un jeu dans son ensemble, et sous toutes ses formes.

Ainsi, il sera nécessaire à l'avenir de poursuivre l'exploration des pistes ouvertes par ce rapport, notamment en ce qui concerne les jeux plus complexes, pour lesquels il conviendra de questionner cette approche exhaustive. Comment organiser le tri et l'élaboration d'une archive et de la documentation d'un tel jeu ? Comment mettre en place des processus efficaces en termes de ressources et de temps ? Comment concilier les différents enjeux légaux, et mettre en place une politique de préservation systémique pour un objet si varié ? Le chemin à parcourir reste long. Nous appelons de nos vœux à la mise en place d'une structure nationale, et de ressources financières, à même de soutenir durablement et collectivement cet effort.

⁶⁸ « Dans l'industrie du jeu vidéo, AAA [...] est un terme jargon utilisé pour classer les jeux vidéo dotés des budgets de développement et de promotion les plus élevés. Les joueurs et la critique s'attendent à ce qu'un titre considéré comme étant « AAA » soit un jeu de grande qualité, ou bien qu'il figure parmi les jeux les plus vendus de l'année. » Source : Wikipédia, AAA (jeu vidéo), cf. [https://fr.wikipedia.org/wiki/AAA_\(jeu_vid%C3%A9o\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/AAA_(jeu_vid%C3%A9o)).

⁶⁹ Cf. Le cas de la Bibliothèque nationale de France à Paris et son dépôt légal des documents multimédia couvrant le jeu vidéo. Voir : <https://www.bnf.fr/fr/les-jeux-vidéo-la-bnf>.

Références pour aller plus loin

Pour la Suisse

BERNARD Éléonore, FRANÇOIS Robin, KRICHANE Selim, LÜSCHER Aurore, ROCHAT Yannick, TADDEI Lucas, VETTER Magalie, *Sauvegarder le jeu vidéo suisse. État des lieux de la préservation du jeu vidéo en Suisse et dans le monde*, rapport du projet pilote Pixelvetica de Memoriav, 2022. Adresse : [DOI:10.5281/zenodo.15388727](https://doi.org/10.5281/zenodo.15388727)
<https://rapport.pixelvetica.ch>

CONSEIL FÉDÉRAL, *Les jeux vidéo. Un domaine de la création culturelle en développement. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3114 Jacqueline Fehr du 12.03.2015*, 21 mars 2018. Adresse :
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/51747.pdf>

JAVET David et PELLET Matthieu, « Switzerland » Mark J. P. Wolf (dir.), *Video Games around the World*, Cambridge, MIT Press, 2015, p. 535-543. ISBN: 9780262527163

JAVET David et ROCHAT Yannick, « Panorama historique du développement des jeux vidéo en Suisse » S. Genvo et T. Philippette (dir.), *Introduction aux théories des jeux vidéo*, Presses Universitaires de Liège, 2023.
Adresse : [DOI:10.4000/books.pulg.26349](https://doi.org/10.4000/books.pulg.26349)
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_31ACDC632F7F.P001/REF.pdf

JOUHAR Myriam, *Archivage des jeux vidéo suisses : Suivi et enjeux lors de la création d'un jeu vidéo (Lausanne 1830 : Histoires de registres, 2022)*, Genève, HEG Genève, 2022. Adresse : <https://sonar.rero.ch/global/documents/323062>

À l'international

DE GROAT Greta [et al.], «Core Metadata Schema for Cataloging Video Games Version 1: Game Metadata and Citation Project (GAMECIP) Tech Report 1», *Institute of Museum and Library Services*, décembre 2015. Adresse:
https://gamecip.soe.ucsc.edu/sites/default/files/GAMECIP-Tech-Report-1_0.pdf

DE VRIES Denise et SWALWELL Melanie, «Creating Disk Images of Born Digital Content: A Case Study Comparing Success Rates of Institutional Versus Private Collections», *New Review of Information Networking*, volume 21, numéro 2, p. 129-140, 2016. Adresse :
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614576.2016.1251849>

- ENGEL Deena et WHARTON Glenn, «Reading between the lines: Source code documentation as a conservation strategy for software-based art», *Studies in Conservation*, vol. 59, issue 6, 2014, pp. 404-415. Adresse: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/2047058413Y.0000000115>
- ENSOM Thomas, «Revealing Hidden Processes: Instrumentation and Reverse Engineering in the Conservation of Software-based Art», *The Electronic Media Review*, vol. 5, 2017-2018. Adresse: <https://resources.culturalheritage.org/emg-review/volume-5-2017-2018/ensom/>
- FUKUDA, Kazufumi, «Using Wikidata as Work Authority for Video Games», *International Conference on Dublin Core and Metadata Applications*, 2019. Adresse : <https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/viewFile/4245/2439.pdf>
- GRAU Olivier, HOTH Janina et WANDL-VOGT Eveline (éd.), *Digital Art Through the Looking Glass*, Donau, Edition Donau-Universität, 2019. Adresse : <https://doi.org/10.1080/00043249.1990.10792701>
- MCDONALD Claire, SCHMALZ Marc, MONHEIM Allee, KEATING Stephen, LEWIN Kelsey, CIFALDI Frank, LEE Jin Ha, «Describing, organizing, and maintaining video game development artifacts», *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(5), 540-553, 2021. Adresse: <https://gamer.ischool.uw.edu/files/2019/09/Describing-organizing-and-maintaining-video-game-development-artifacts.pdf>
- MONCHAMP Jocelyn, *Le dépôt légal des jeux vidéo*, Mémoire d'étude, ENSSIB, janvier 2014. Adresse: <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64150-le-depotlegal-des-jeux-video.pdf>
- PHILLIPS Joanna, «Reporting Iterations: A Documentation Model for Time-Based Media Art», *Performing Documentation, Revista De História Da Arte*, Lisbon, 4 (2015): 168–177, 2015. Adresse : <http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw4/RHAW4.pdf>
- RECHERT Klaus, FALCÃO Patricia et ENSOM Thomas, *Introduction to an emulation based preservation strategy for software-based artworks*, Tate, 2016. Adresse: <https://www.tate.org.uk/documents/1184/tate-report-sba-emulation.pdf>
- SWALWELL Melanie, STUCKEY Helen, MOYA Cynde, DE VRIES Denise, *Collecting, Curating, Preserving, and Researching Media Arts: A good practice report*. Swinburne. Report, 2023. Adresse : <https://doi.org/10.25916/sut.26255072.v1>

Annexes

Annexe A : Contrôle de la fonctionnalité du jeu et documentation sommaire de ses fonctionnalités⁷⁰

A1. Menus et fonctionnalités

L'écran d'accueil de *CoronaQuest* présente les fonctionnalités suivantes :

- **Jouer** : Accès au jeu.
- **Mon deck** : Vue sur les cartes du joueur et de Corona. Les cartes se débloquent suivant notre avancée dans les ligues du jeu.
- **A propos ?** : Comprend une explication du contexte de la création du jeu, une fiche pédagogique pour utiliser le jeu en classe, les crédits et les différents médias qui ont parlé du jeu.
- Un bouton pour couper le son du jeu.
- Un bouton pour changer la langue du jeu (choix entre français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, portugais du Brésil, albanais, bosniaque, roumain).

Lors d'une partie de *CoronaQuest*, le menu en jeu permet de :

- Revoir les règles du jeu ;
- Recommencer la partie ;
- Quitter la partie et accéder au menu.

A2. Règles du jeu

A2.1. Généralités

CoronaQuest est un jeu de carte en ligne à 1 joueuse⁷¹, dans lequel on affronte l'ordinateur (Corona) et doit réduire son nombre de points de courage (PV) à zéro afin de remporter la partie, en détruisant ses virus et contrant ses attaques.

Le jeu est divisé en 4 ligues (difficultés), qui définissent les cartes disponibles et le nombre de points de courage du joueur et de Corona.

⁷⁰ L'édition patrimoniale contient le second versant de ce travail, avec l'enregistrement d'une partie jouée et diverses illustrations du jeu.

⁷¹ Le féminin et le masculin sont utilisés alternativement d'une section à l'autre dans cette annexe pour désigner la personne jouant au jeu.

Nom de la ligue	Nombre de points de courage	Condition d'accès
Ligue bronze	10 PV	Débloquée de base
Ligue argent	15 PV	1 victoire en ligue bronze
Ligue diamant	20 PV	2 victoires en ligue argent
Ligue master	25 PV	3 victoires en ligue diamant

A3. Déroulement d'une partie

A3.1. Début de la partie

Le joueur et Corona commencent chacun avec 5 cartes en main, X points de courage selon la ligue sélectionnée et 4 points d'énergie. Le joueur et Corona ont trois espaces de cartes vides de leur côté du terrain.

Le jeu suit un ordre de placement précis des personnages : centre, gauche et droit (du point de vue du joueur, des deux côtés du terrain). Lorsqu'un personnage est vaincu, il laisse sa case au personnage suivant.

A3.2. Déroulement d'un tour

La joueuse commence toujours les parties.

- **Tour de la joueuse**
 - Pioche 2 cartes (sauf premier tour)
 - Pose de cartes jaunes et bleues dans la limite des points d'énergie.
 - Effets des cartes jaunes immédiats lorsque jouées. Ne peuvent pas être contrées par Corona.
 - Lorsqu'une carte bleue est posée, elle est endormie et ne peut pas attaquer avant le prochain tour du joueur.
 - Appuyer sur Terminé lorsque la pose est finie.
 - Attaque du personnage au centre, puis à gauche, puis à droite, sur la carte ennemie au centre, puis à notre gauche, à notre droite. S'il ne reste plus de cartes, les points de courage de Corona sont visés.
 - Fin du tour. Pioche de 2 cartes et récupération des points d'énergie dépensés.
- **Tour de Corona**
 - Pose de cartes jaunes et bleues dans la limite des points d'énergie.
 - Calcul des dégâts et attaque sur les cartes du joueur ou sur les points de courage de la joueuse directement si celui-ci n'a plus de quoi se défendre.

A4. Cartes

A4.1. Cartes personnage/virus

Les cartes personnage (bleues pour le joueur) ou virus (Corona) possèdent des points d'attaque et de courage. Elles restent sur le terrain jusqu'à que leur point de courage descende à 0. Elles ont un coût en énergie.

Certaines cartes bleues peuvent avoir des effets qui sont permanents (icône sous le nombre de points de courage) ou activés instantanément dès la pose sur le terrain (icône sur le haut de la carte). Les effets des cartes s'activent même si les personnages sont endormis.

Ci-dessous la liste des cartes bleues utilisables par le joueur, leurs spécificités et la ligue à partir de laquelle elles sont débloquées.

A4.1.1. Cartes personnages

Ligue bronze				
Carte	Attaque	Courage	Coût en énergie	Remarques/effets
PARENT	1	2	1	
LA PROF	1	4	2	
L'INFIRMIER	3	1	2	
Ligue argent				
LA POTE	3	2	2	
LE POTE	2	3	2	
CONCIERGE	0	6	2	
DRE. MABOULE	?	?	3	Attaque et courage générés aléatoirement (de 1 à 5) lorsque la carte est posée sur le terrain.
Ligue Diamant				
LE POLITICIEN	5	2	4	Lorsque la carte est posée sur le terrain, tous les monstres perdent un point de courage.
LA MÉDIATRICE	3	4	3	Lorsque la carte est posée sur le terrain, tous les monstres perdent un point d'attaque.
Ligue Master				
JOURNALISTE	4	4	3	Lorsque la carte est posée sur le terrain, la joueuse pioche deux cartes.
STATISTICIENNE	2	4	3	Tant que la carte est sur le terrain, la joueuse gagne un point de courage à chaque tour (même si la carte est endormie).

A.4.1.2. Cartes virus

Ligue bronze				
Carte	Attaque	Courage	Coût en énergie	Remarques/effets
A'TCHI	2	3	2	
KOFKOF	1	5	2	
MICROBOS	2	2	1	
Ligue argent				
KONTADJIA	4	4	3	
MASTER ISOLOS	0	8	2	
Ligue Diamant				
TRISTUS	2	3	1	
PREKARITÉ	5	3	3	Lorsque la carte est posée sur le terrain, tous les personnages du joueur perdent un point de courage.
Ligue Master				
SKEPTIKA	3	3	3	Lorsque la carte est posée sur le terrain, tous les monstres intervertissent leurs points de courage et d'attaque.
MUTATUS	1	4	2	Cette carte gagne 1 point d'attaque à la fin de chaque tour.

A4.2. Cartes de pouvoirs

Les cartes de pouvoirs (jaunes) peuvent être posées pour activer des effets immédiats et nécessitent des points d'énergie pour la plupart pour être posées. Ci-dessous les différentes cartes pouvoirs, leur coût et effet ainsi que la ligue requise pour pouvoir les débloquer.

A4.2.1. Pouvoirs de la joueuse

Ligue bronze		
Carte	Coût en énergie	Remarques/effets
DÉSINFECTION	4	Retire 3 points de courage à Corona.
AIDER LES AUTRES	2	Ajoute 1 point de courage à tous les personnages de la joueuse. Effet cumulable.
CONSIGNES	2	Ajoute 1 point d'attaque à tous les personnages de la joueuse. Effet cumulable.
Ligue argent		
CHECK DU COUDE	2	Élimine un monstre ennemi au hasard.
RECHERCHE DE VACCIN	2	Retire 1 point d'attaque à tous les monstres ennemis.
APPLAUDIR À 21H	1	Réveille tous les alliés endormis.
AÉRER	0	Permet de regagner 2 points d'énergie (ne peut pas dépasser le maximal de 4).
Ligue diamant		
RIRE UN COUP	2	Endort toute l'équipe adverse jusqu'à la fin de son prochain tour.
DÉCONFINEMENT	1	Ajoute 2 cartes du deck à la main.
Ligue Master		
TEST DE DÉPISTAGE	3	Transforme une carte ennemie au hasard en carte alliée et la place sur le terrain de la joueuse.
CONFINEMENT	1	Remet en main toutes les cartes posées sur le terrain.
PLAN DE RELANCE	0	Remplace la main actuelle par de nouvelles cartes, en même quantité.

A4.2.2. Pouvoirs de Corona

Ligue bronze		
Carte	Coût en énergie	Remarques/effets
TOUX	3	Retire 1 point de courage à toutes les cartes du joueur sur le terrain.
FIÈVRE	2	Retire 1 point d'attaque à toutes les cartes du joueur sur le terrain.
PEUR	2	Retire 2 points de courage au joueur.
FATIGUE	2	Retire 2 points d'énergie au joueur lors de son prochain tour.
CONTAMINATION	4	Retire 4 points de courage uniquement à la carte personnage centrale (la différence ne se répercute pas sur les autres cartes du joueur).
Ligue argent		
SOLITUDE	3	Détruit les cartes sur le terrain du joueur pour en laisser 1.
ENNUI	1	Endort 1 carte du joueur au hasard.
PROPAGATION MASSIVE	2	Ajoute 1 point d'attaque à toutes les cartes de Corona.
TRANSMISSION	1	Intervertit les places des cartes du joueur.
Ligue diamant		
FAKE NEWS	2	Renvoie une carte personnage au hasard dans la main du joueur.
PÉNURIE de PQ	2	Retire une carte de la main du joueur.
DISPUTE	2	Corona vole une carte personnage du joueur et la place sur son terrain.
Ligue Master		
DEUXIÈME VAGUE	0	Corona regagne 2 points d'énergie (ne peut pas dépasser le maximal de 4).
RELÂCHEMENT	1	Réveille toutes les cartes endormies de Corona.
NOUVEAU FOYER	1	Ajoute un monstre au hasard sur le terrain ennemi.

A4.3. Cartes de défense

Les cartes de défense (vertes) peuvent uniquement être utilisées par la joueuse et contrent les pouvoirs de Corona. Elles coûtent toujours 1 point d'énergie et ne peuvent être jouées qu'en réponse à un pouvoir. Les cartes défense ont trois niveaux d'efficacité selon la carte ennemie qu'elle contre.

Pas efficace (X) : la carte ennemie ignore la défense et utilise son effet.

Contre (V) : la carte ennemie est bloquée.

Contre parfait (O) : la carte ennemie est bloquée et le joueur récupère 1 point d'énergie.

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes cartes défense, rangées par ligue d'obtention (**bronze**, **argent**, **diamant**, **Master**) et leur niveau d'efficacité face aux pouvoirs de Corona.

	BRONZE					ARGENT				DIAMANT	MASTER	
	APPEL MÉDECIN	SE LAVER LES MAINS	REPOS	TROUVER DE L'AIDE	COUDE	DISTANCE SOCIALE	JEUX VIDÉO	EN PARLER À UN AMI	ÉVITER DE TOUCHER	INFORMATIONS OFFICIELLES	MASQUE	TRAÇAGE
FIÈVRE	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CONTAMINATION	X	O	X	X	X	X	X	X	V	X	X	X
FATIGUE	V	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PEUR	X	X	X	O	X	X	X	V	X	X	X	X
TRANSMISSION	X	V	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X
TOUX	V	V	X	X	O	X	X	X	X	X	V	X
PROPAGATION MASSIVE	X	V	X	X	X	O	X	X	X	X	V	X
ENNUI	X	X	X	X	X	X	O	V	X	X	X	X
SOLITUDE	X	X	X	V	X	X	O	O	X	X	X	X
PÉNURIE DE PQ	X	V	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
DISPUTE	X	X	X	O	X	X	X	V	X	X	X	X
DEUXIÈME VAGUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	V
NOUVEAU FOYER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
FAKE NEWS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X
RELÂCHEMENT	X	X	X	X	X	V	X	X	X	X	V	O

Annexe B : Liste des projets de DNA Studios

Source : Page des projets de DNA Studios⁷², présentés à l'aide des informations disponibles sur le site en septembre 2024, et avec les hyperliens reproduits dans les descriptions. David Hofer nous a permis de compléter les dates manquantes. Une importante mise à jour en janvier 2025 a modifié le contenu de la page : le nombre de projets présentés désormais est moindre.

Titre	Année	Commanditaire	Description
<i>The Sunboy</i>	Avant 2013 ⁷³	Caravel Production	« Ce film, prêt depuis début février 2014, va commencer sa tournée de festival. DNA Studios a travaillé sur des séquences d'animations intégrées dans une scène de combat entre un homme et un monstre. L'équipe a déjà eu la chance de pouvoir le visionner ! Et c'est un régal pour les yeux ! Nous nous réjouissons que ce dernier soit rendu public afin que vous puissiez le voir également. Martin Charrière, notre animateur, s'est occupé de ce travail que vous pouvez contempler sur les vidéos ci-dessous. »
<i>Le Duc sans coeur</i>	2015	Caravel Production	« Court-métrage de Gesenn Rosset, réalisateur chez Caravel Production, ce film est un conte fantastique sur un homme déchu qui a perdu son coeur et qui essaie de le retrouver. Il sera réalisé en utilisant une technique hybride entre animation 2D et stop motion. Nous réalisons les décors et les personnages à la main à petite échelle, comme pour un film en stop motion. Les personnages n'ont pourtant pas d'armatures, et nous les assemblons puis les intégrons par ordinateur dans le décor. Un peu de découpe, du modelage et de la sculpture, quelques photographies, une bonne dose de dessin, un peu de créativité et un soupçon de hasard voici notre recette pour ce film. Les challenges sont nombreux et passionnants ! »

⁷² Voir <https://www.dna-studios.ch/le-studio/nos-projets> (ancienne version, celle utilisée en date de septembre 2024 pour reproduire les informations de la présente annexe). Une importante mise à jour a modifié le contenu en janvier 2025. La nouvelle page de référence pour les projets de DNA Studios est désormais : <https://www.dna-studios.ch/projects/>.

⁷³ Précision fournie par David Hofer.

<i>Antyz</i>	2015	DNA Studios	<p>« Une nouvelle ère glaciaire approche. Pour échapper à cette catastrophe, les fourmis décident de creuser vers le centre de la terre pour profiter de la chaleur du noyau. Vous incarnez une fourmi éclairceuse qui va ouvrir la voie à ses pairs. Antyz est un jeu développé en interne. L'étendue du projet inclut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeu mobile Android & iOS • Un backend web pour la configuration à distance des valeurs du jeu et certaines statistiques • Matériel de promotion complet <p>La musique est réalisée par Mathias Winum. »</p>
<i>Dans Ton Quizz</i>	2015	Couleur 3	<p>« Couleur 3 désirait mettre en avant sa programmation musicale de manière plus accessible pour un public jeune. Nous avons conçu, en partenariat avec une équipe de la RTS, un jeu de quiz musical. Le contenu, directement tiré des émissions, était créé et publié automatiquement dans le jeu par Couleur 3 au moyen d'un outil développé sur mesure.</p> <p>Nous nous sommes chargés de la conception et de la production du jeu, de l'application de gestion des playlists ainsi que du spot et des images de promotion du jeu. »</p>
<i>Datak</i>	2016	RTS	<p>« Datak est un jeu sérieux développé pour la RTS, plus précisément l'émission On en Parle qui passe sur les ondes de la 1ère. Il synthétise 18 mois d'enquête ouverte sur l'utilisation de nos données personnelles.</p> <p>Dans Datak, vous incarnez l'assistant stagiaire de M. Le Maire de DataVille. Si la tâche s'avère facile à première vue, vous devrez rapidement prendre des décisions qui dépassent totalement vos compétences. Et gare aux mauvais choix car M. Le Maire n'est guère tolérant.</p> <p>Mais ce n'est pas tout. Il vous faudra également gérer votre vie privée. Traiter vos e-mails et votre courrier feront partie intégrante de vos tâches. Chaque décision dans le jeu vidéo sérieux Datak est liée à la protection des données. »</p> <p>« Le projet consistait à développer un serious game web pour aider le joueur à comprendre comment, où et par qui ses données sont utilisées ainsi qu'à être conscient de l'impact de ses décisions.</p>

			<p>Dans ce jeu, le joueur gagne de l'expertise en fonction de ses décisions en lien avec les données personnelles. Est-ce que ses décisions seront bénéfiques ou non pour DataVille et sa vie personnelle ? Libre à lui d'en juger.</p> <p>Le jeu intègre également plusieurs vidéos de YouTubers tels que le Grand JD ou encore Dear Caroline. Entre dossiers et e-mails, des mini-jeux apportent un peu de divertissement. »</p>
<i>Tower of Babel</i>	2016 (AirConsole) 2020 (Switch)	AirConsole	<p>« Tower of Babel - no mercy est un jeu vidéo multiplayer sur Nintendo Switch de construction de tour basé sur une physique intransigeante. Dans ce jeu, toi et tes amis construisez une tour ensemble... Mais prenez garde ! Celui qui fait tomber la tour perd la partie.</p> <p>Et pour pimenter le tout, tu peux lancer des mauvais sorts pour saboter les coups de tes adversaires. Une sorte de Jenga digital... avec des explosions et des sortilèges ! Facile à prendre en main, à consommer sans modération entre amis ou en famille. Les plus jeunes comme les plus âgés vont adorer ! »</p> <p>« Tower of Babel a été développé initialement pour AirConsole, une plateforme novatrice de cloud gaming. Le but était de concevoir un jeu vidéo tout public, drôle, facile à prendre en main et surtout adapté à la plateforme. Il est d'ailleurs toujours disponible ici.</p> <p>Après un franc succès sur AirConsole, nous avons décidé de porter le jeu vidéo sur la Nintendo Switch, ce qui n'aurait pu se faire sans le soutien de Pro Helvetia. Le jeu fait peau neuve, intègre plein de nouveaux contenus et s'appelle désormais "Tower of Babel - no mercy". »</p>
<i>The Neighborhood</i>	2016	AirConsole	<p>« Ce jeu vidéo nous a été commandé par la plateforme en ligne AirConsole. Après le succès de Tower of Babel, nous avons donc pu développer un nouveau jeu pour la start-up zurichoise.</p> <p>Le mandat consistait à retravailler le concept fourni par AirConsole pour en faire un jeu unique, abordable et fun, en utilisant l'univers graphique de Tower of Babel. »</p> <p>« AirConsole est une plateforme de jeux vidéo multi-joueur en local qui utilise les smartphones comme manettes. Cela amène ses atouts et contraintes avec lesquelles</p>

			<p>nous devons travailler. Le plus gros challenge a donc été le game design.</p> <p>Les challenges :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapter les mécaniques de jeu pour une prise en main agréable et intuitive sur smartphone. - Créer un jeu fun ayant de la rejouabilité. - Supporter et gérer jusqu'à 8 joueurs. <p>Nos solutions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une manette simple et intuitive, adaptée au touch screen. • Génération aléatoire des armes et structures, pour qu'aucune partie ne se ressemble. • Aucune élimination. Les équipes sont composées de 5 personnages, mais aucun n'est attribué à un joueur. Si un personnage meurt, personne n'est écarté. »
<i>The Babs</i>	2017	AirConsole	<p>« The Babs a été commandé par AirConsole. Ce jeu vidéo multijoueur local fait la part belle à la coopération entre les joueurs qui poursuivent un but commun. Les joueurs incarnent tous un grand prêtre dont la seule fonction est de mener les Babs à l'autel du sacrifice. Ils devront collaborer pour surmonter les pièges, les surprises et les bêtises de leurs ouailles. Le but du jeu est de sauver un maximum de Babs dans un temps imparti afin d'éviter la colère du dieu Bab. »</p> <p>« The Babs a été commandé en 2017 par AirConsole pour étoffer son offre de jeux vidéo de coopération. La principale difficulté a été de mettre en place un concept qui soit fun immédiatement, et sur lequel du nouveau contenu puisse être intégré facilement.</p> <p>De nombreuses tentatives ont dû être testées avant de trouver le concept final du jeu. »</p>
<i>Rat Race</i>	2017	AirConsole	<p>« Dans ce jeu vidéo de course plein d'action pour AirConsole, le but est de franchir la ligne d'arrivée avec le plus haut score. Évitez de vous faire pousser dans les pièges qui se tendent à vous le long de la course. Nos petits personnages colorés, les Babs sont de retour, alors ne montrez aucune pitié et poussez vos amis dans les hachoirs.</p>

			<p>Jusqu'à 8 joueurs, les contrôles sont très faciles à prendre en main et tout spécialement designés pour vos téléphones et AirConsole. Alors accrochez-vous à vos smartphones et courez pour vos vies ! »</p> <p>« Rat Race est un jeu vidéo développé par nos soins, issu d'un désir de créer un jeu d'action délirant, rapidement pris en main et avec lequel les joueurs ont directement du plaisir à jouer.</p> <p>Les joueurs ne peuvent que sauter et envoyer une frappe vers l'avant. La piste de course est générée par assemblage de blocs pré-définis, chacun doté de mécaniques uniques. »</p>
<i>Mito / Pas Mito</i>	2017	Tataki	<p>« Alors que les collaborateurs de la RTS se sont occupés de construire et de mettre sur pied le boîtier avec tout son équipement, nous avons conçu le programme de la borne interactive. L'écran d'accueil de la Tatamobile propose deux jeux vidéo, Mito / Pas Mito et Clash Ta Star, que nous avons également produits.</p> <p>Les deux jeux vidéo ont été faits de manière à ce que le contenu soit facilement manipulable par le personnel de Tataki. Dans Mito / Pas Mito, par exemple, les questions et les réponses sont facilement adaptables en vue d'un événement précis, comme le SwissSneaks, par exemple. »</p> <p>« Ce jeu a été conçu pour sensibiliser les gens aux fausses informations et à quel point elles peuvent paraître crédibles, au milieu d'autres informations véridiques. Cela se présente sous forme de cartes sur lesquelles une affirmation est écrite : au joueur de décider si l'information est vraie ou pas, en swipant vers la gauche ou vers la droite. Si la réponse est juste, des points de score sont obtenus en fonction du temps mis pour répondre.</p> <p>Ces points de score permettent à la fin du jeu de débloquer des éléments personnalisables pour la photo. Après avoir immortalisé sa victoire (ou sa défaite), le joueur peut personnaliser une photo avec les items débloqués et se l'envoyer par mail. »</p> <p>« Tatamobile, c'est une borne promotionnelle de jeux vidéo tactiles commandée en 2017 par Tataki - un média numérique "impertinent, curieux, drôle et positif qui diffuse</p>

			<p>actu, humour, découverte et décryptages en tout genre". On peut les retrouver sur Facebook, sur Youtube ou encore sur Instagram.</p> <p>Conçue pour être emportée dans toutes sortes d'événements, comme des festivals, des congrès ou encore des salons, la Tatamobile est la seule présence physique d'une marque numérique. Malgré son look fun, ses enceintes puissantes et son aspect ludique, la borne sert avant tout à sensibiliser les gens sur des sujets cruciaux, comme les fausses informations ou la manipulation d'une citation hors-contexte. »</p>
<i>The Veggies</i>	2017	RTS	<p>« The Veggies est une web-série de stop-motion et d'animation, produite par la RTS et diffusée sur la chaîne de réseaux sociaux Tataki (Facebook, Snapchat, Instagram, RTS Player). »</p> <p>« The Veggies se base sur l'actualité de la pop culture 2017 et en rigole allègrement. Que ce soit pour rendre hommage ou pour se moquer, The Veggies transpose des sujets d'actualité, des films ou autres objets culturels dans le monde merveilleux des légumes.</p> <p>La contrainte de nos tournages ? Tout doit être fait dans la cuisine de notre studio. Les épisodes sont découpés en parties correspondant à des stories telles qu'on en trouve régulièrement sur les réseaux sociaux les plus fréquentés. Nous faisons d'abord un montage de stop-motion (image par image) avant de rajouter des animations flash pour les visages et les divers éléments.</p> <p>Adaptation et créativité sont les maîtres mots de ce projet : en passant du four au studio fait main, imprimant nos décors ou les réalisant à partir de nos ressources personnelles, nous explorons les techniques à disposition tout en gardant une ligne directrice claire. »</p>
<i>Unframed</i>	2017-2022	RTS	<p>« Saviez-vous que Paul Klee avait réalisé des marionnettes pour son fils et que l'une d'entre elles était son autoportrait ? A l'aide d'une reproduction précise et fidèle de celles-ci, le quatrième épisode de la série en réalité virtuelle Hors-Cadre part à la découverte du célèbre peintre et de ses nombreuses facettes.</p> <p>Dans ce court-métrage, les marionnettes racontent elles-mêmes les événements</p>

			majeurs et les aspects importants de la vie de leur créateur. A la limite entre fiction comique et documentaire, l'histoire s'intéresse à la fois à la vie de famille de Paul Klee, à ses enseignements et sa fuite du régime nazi en Suisse. »
<i>Intimités</i>	2017-2022	RTS	« Ce deuxième épisode de la série Hors-Cadre propose de découvrir la série de gravures Intimités, réalisée par Félix Vallotton en 1898. Cet artiste suisse, originaire de Lausanne, fit carrière à Paris et y devint un maître incontesté de la gravure sur bois. Grâce à une mise en scène exceptionnelle, son oeuvre se découvre une seconde vie dans ce court-métrage. Guidé par la voix de Misia Sert, qu'on surnomme alors la Reine de Paris, le spectateur traverse les dix gravures de Félix Vallotton. Il y découvre, en plus des intérieurs parisiens, la vie intime de Misia, partagée entre ennui du couple, adultère et tendresse. Un regard unique sur une oeuvre fascinante qui résonne encore aujourd'hui. »
<i>Hodler</i>	2017-2022	RTS	« Ce troisième épisode de la série Hors-Cadre prend la forme d'un parcours interactif. Fini les courts-métrages à 360°. Désormais, le spectateur est libre de visiter, à son rythme, La Nuit, Le Bûcheron et les Paysages peints par Ferdinand Hodler. A l'occasion de la commémoration du centième anniversaire du célèbre peintre suisse, le spectateur est appelé à se balader parmi deux des plus grandes toiles du Maître. Découvrir les différentes versions du Bûcheron, circuler au milieu des personnages de La Nuit, ou encore admirer les Paysages - voilà le programme proposé par DNA Studios. Un parcours inédit et novateur pour un peintre lui-même à l'avant-garde de son temps, à découvrir pour la première fois du 2 au 10 novembre au Geneva International Film Festival ! »
<i>L'île des Morts</i>	2017-2022	RTS	« Plongez au coeur du célèbre tableau de Böcklin pour en découvrir tous les secrets, et visitez L'Île comme si vous y étiez... Réalisé par DNA Studios, écrit et narré par Yann Marguet, le premier épisode de la série Hors-Cadre est disponible depuis le 9 novembre 2017 sur YouTube. »
<i>CheeseMaster</i>	2018	RTS et HES-SO Valais	« Cheesemaster est un mini-jeu vidéo Web créé en partenariat avec la Radio Télévision Suisse (RTS) et la HES-SO Valais. Ce jeu éphémère faisait partie intégrante de l'émission spéciale Dataland, diffusée par la SSR dans toute la Suisse en 4

			<p>langues. Au final, plus de 15'000 joueurs ont participé à l'expérience. Le jeu était accessible depuis n'importe quel navigateur internet. L'objectif était de montrer en direct, à la fin de l'émission, comment un jeu apparemment innocent peut voler vos données personnelles.</p> <p>DNA Studios en a réalisé toute la conception et a développé la partie frontend. »</p>
<i>Foire du Valais</i>	2019	FVS Group, en partenariat avec Raiffeisen Valais et PlasmaCom	<p>« Dans le cadre de la Foire du Valais 2019, FVS Group, en partenariat avec Raiffeisen Valais et PlasmaCom, a mandaté DNA Studios pour la création d'une installation interactive qui prenait une photo d'un mur brandé Raiffeisen toutes les 30 secondes. Les visiteurs étaient invités à prendre la pose. Ces photos étaient ensuite diffusées en live sur un écran géant au coeur de l'événement, qui avait lieu du 27 septembre au 6 octobre. L'installation a pris des milliers de photos et a déchaîné la créativité de bien des passants. Nous nous sommes occupés du développement software. »</p>
<i>Quiz RTS</i>	2018	RTS	<p>« Ce quiz a été initialement commandé par la RTS pour créer une animation publique sur son stand du Montreux Jazz Festival 2018. Il est depuis utilisé dans de nombreux événements publics où la RTS est présente. Développé sur mesure, il s'adapte parfaitement à tous types d'événements et son contenu peut être enrichi / modifié par les animateurs depuis une application web. »</p>
<i>Féroce</i>	2018	Caravel Production	<p>« Féroce est un court métrage en animation 2D d'Izù Troin co-produit par Folimage (France), Popiul (Belgique) et Caravel Production (Suisse), sur lequel nous avons réalisé 2 minutes d'animation sur TV Paint. Après avoir été kidnappé dans son appartement, un jeune cadre d'entreprise se réveille en pleine forêt. Il se retrouve alors traqué par un mystérieux chasseur. »</p>
<i>HEIA-FR</i>	2019	Haute Ecole d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg	<p>« Cette application en Réalité Virtuelle a été développée pour la Haute Ecole d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg. Elle sert de carte de visite de la HEIA-FR lors des événements et permet de présenter les différentes filières grâce à une visite virtuelle interactive. Deux mini-jeux à l'intérieur de l'application varient les plaisirs lors de la visite. »</p>

<i>NoviLé</i>	2019	Société de Développement du Lac de la Gruyère et coordonnée par l'agence de communication bulloise Dép-Art	<p>« A l'initiative de la Société de Développement du Lac de la Gruyère et coordonnée par l'agence de communication bulloise Dép-Art, NoviLé est une application pour accompagner le parcours ludique en réalité augmentée qui propose de découvrir le Lac de la Gruyère d'une manière totalement innovante. »</p> <p>« Le tour du lac est divisé en 7 balades d'environ 1h30 qui comprennent chacune entre 3 et 5 panneaux didactiques. L'application NoviLé permet d'activer, en ligne ou en les téléchargeant à l'avance, des animations pleines de surprises en réalité augmentée ! Au contact de 30 panneaux répartis sur les chemins, l'application active des informations sur les thèmes de la faune, la flore, la géologie et l'histoire du Lac de la Gruyère. Elle donne également toutes les informations pratiques nécessaires à leur découverte (horaires des transports publics, places de parking, commerces à proximité...) et permet également de participer à une chasse aux trésors ! »</p>
<i>Energeek</i>	2019	Romande Energie	<p>« DNA Studios a réalisé un jeu promotionnel que Romande Energie partage via sa newsletter, son site internet ainsi que les réseaux sociaux. Avec un objectif simple (trancher le plus de guitares en évitant les pièges), le jeu se joue en parties très rapides de maximum 3 minutes - ce qui laisse le temps de recommencer et d'améliorer son score - et qui sait ? de remporter un prix ! »</p> <p>« Energeek est un jeu vidéo promotionnel commandé par Romande Energie. Il a été conçu pour la communication événementielle de l'entreprise. Le premier jeu-concours organisé offrait des places pour la Fête des Vignerons 2019. Plus de 4'000 participants se sont inscrits, pour une moyenne de 8 parties par joueur. Le second jeu-concours, organisé en 2020, met en jeu des billets pour le concert de Céline Dion au Paléo Festival de Nyon 2020. »</p>
<i>Le petit Burki animé</i>	2019	RTS	<p>« "Le petit Burki animé" est une initiative du fils de Raymond Burki, Stanislas, directeur des relations média de la RTS. L'objectif était de réaliser un court film à 360° et de le projeter quotidiennement dans un dôme à la Fête des Vignerons 2019. Produit par la RTS, écrit par Laurent Flütsch, doublé par Yann Lambiel et réalisé par Martin Charrière, le film a connu un grand succès lors de la fête. »</p>

<i>Fête des Vignerons 2019</i>	2019	Groupe Raboud	« Pour s'occuper de la construction du stand du canton de Fribourg à la Fête des Vignerons, Fribourgissima a mandaté le Groupe Raboud. Celui-ci a ensuite confié à DNA Studios toute la confection du contenu numérique du stand. Le contenu numérique se divisait entre une installation interactive, le Live Poy'art, et une installation de contenus numériques célébrant les traditions fribourgeoises divisées en fonction des saisons, ainsi qu'une grande fresque mettant à l'honneur l'économie fribourgeoise. »
<i>Child safeguarding e-learning module</i>	2019-2023	UEFA et fondation Terre des Hommes	« L'UEFA (Union of European Football Associations) s'est associée à la fondation Terre des Hommes pour mettre sur pied un programme dédié à la protection des enfants et jeunes adultes dans le milieu du football. Dans le cadre de ce vaste programme, DNA Studios a été mandaté pour le développement de quatre modules d'e-learning. Un module e-learning d'introduction est suivi par trois modules spécialisés visant des rôles spécifiques des 55 associations nationales de football en Europe (coach, spécialiste de la sauvegarde des enfants et le staff). Tous ont été publiés en quatre langues : français, anglais, allemand, russe. Les quatre modules e-learning ont été développés en accord avec les standards SCORM et déployés sur la plateforme Moodle. Ils sont responsive et s'adaptent parfaitement à tous les formats d'écran. Leur application est flexible et peut être facilement adaptée en cas de besoin. »
<i>Match Day</i>	2019-2023, fait partie du métaprojet Child Safeguarding ⁷⁴	UEFA et Fondation Terre des Hommes	« Après avoir développé des modules e-learning portant sur la sauvegarde de l'enfance dans les clubs de football, pour le compte de l'UEFA en collaboration avec Terre des Hommes, nous avons réalisé du matériel promotionnel en quatre langues (français, anglais, allemand et russe), sous forme de posters, de dépliants et d'images pour les réseaux sociaux. Notre entreprise d'e-learning a réalisé pour l'occasion un court-métrage d'animation intitulé "Match Day." Celui-ci a été montré pour la première fois lors du UEFA Child & Youth Protection Summit, qui a eu lieu en novembre 2022 en Belgique. »

⁷⁴ Précision fournie par David Hofer.

<i>Anna 1971</i>	2020	SRG SSR	<p>« Le jeu sérieux Anna 1971 a été réalisé pour le groupe de télévision suisse SRG SSR. La RTS a piloté ce projet, résultat d'un concours organisé dans le but de commémorer le 50e anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse.</p> <p>Dans ce jeu vidéo qui prend la forme d'une fiction interactive, vous incarnez Anna, une jeune femme de 21 ans, en 1971. Au travers d'un réseau social fictif, "Shoutbox", vous êtes immergé-e-s dans la condition féminine en 1971, dans l'histoire du suffrage féminin et en devenez partie prenante.</p> <p>Le jeu vidéo propose tout au long de l'expérience des dilemmes entre prise de position publique et ménagement des relations privées, qui peuvent mal réagir à certains de vos propos. Ces mécanismes de gamification souhaitent refléter les enjeux du féminisme, dont l'expression publique peut parfois nuire à la vie privée des militantes. En plus du contenu interactif, le jeu sérieux contient plein de médias inédits sous formes d'images, de graphismes, de vidéos tournées avec des acteurs professionnels et des vidéos d'archives de toute la Suisse.</p> <p>Le 7 février 1971, le droit de vote est enfin obtenu, mais le combat féministe était loin d'être terminé. Découvrez son histoire au travers de cette expérience interactive et ludique. »</p>
<i>CoronaQuest</i>	2020	État de Vaud	<p>« Le projet a été réalisé entre le 29 avril et le 11 mai en collaboration avec le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud.</p> <p>Le jeu sérieux a pour but de sensibiliser les élèves aux gestes sanitaires et aux actions à entreprendre pour vivre un retour en classe dans un climat serein, sécurisé et avec une attitude bienveillante les uns envers les autres. Son but est également de rendre le contexte moins anxiogène pour les enfants.</p> <p>Librement inspiré du célèbre Hearthstone, il prend la forme d'un jeu de cartes mettant en adversité le joueur et le virus. Les deux parties disposent d'un quota de points de courage. Le but est de décourager la partie adverse en jouant, tour à tour, des cartes tirées au hasard.</p> <p>CoronaQuest est proposé en 12 langues. »</p>
<i>Code of Ethics</i>	2020	Novartis	<p>« Nous avons réalisé un film d'animation pour promouvoir le lancement du nouveau code d'éthique de Novartis auprès de leurs collaborateur-ices.</p> <p>Le film en animation 2D cut-out met en scène une héroïne qui s'aventure à la</p>

			<p>recherche de ce précieux manuscrit.</p> <p>L'idée du film a été conçue avec le client puis nous avons réalisé une animatique qui a servi de base pour les futures discussions. À partir de cette version, il a fallu développer le design des décors et l'animation des personnages, avant d'ajouter la touche finale avec le son et les effets spéciaux. »</p>
<i>Protecteur par nature</i>	2020	Gaultier Collette	<p>« Ce jeu vidéo sérieux a été développé en partenariat avec l'agence genevoise Gaultier Collette. L'objectif est de former une équipe commerciale aux caractéristiques d'un nouveau produit. Pour y arriver, nous avons créé des mécaniques pour un jeu de gestion d'une ferme en tour par tour, qui demandent de répondre à des questions pour avancer. Ces mécaniques rendent la formation ludique et engageante. Elles ont rencontré un franc succès auprès des collaborateurs.</p> <p>Tout le concept et le développement ont été proposés et réalisés par DNA Studios. Le jeu est disponible sur support web en prenant avantage du SVG. Il est adapté pour ordinateur et mobile. »</p>
<i>360° Swiss Heritage</i>	2020	Société d'Histoire de l'Art en Suisse	<p>« En partenariat avec la Société d'Histoire de l'Art en Suisse, DNA Studios a développé une application de Réalité Virtuelle gratuite qui permet de visiter certains des plus beaux châteaux de Suisse. En complément de l'application VR, un site internet offre les mêmes possibilités sans casque.</p> <p>Le coeur de l'application est une carte de la Suisse modélisée à 360°. Sur cette carte apparaissent tous les châteaux disponibles à la visite. On peut les sélectionner facilement grâce aux manettes VR et démarrer une visite.</p> <p>Le voyage commence alors au pied du château sélectionné. Grâce à un parcours fléché avec des indications, on peut se déplacer entre les salles du lieu aussi bien qu'à l'extérieur et dans la cour. Nous avons photographié sur place chaque lieu à 360° afin de donner le plus de naturel possible à l'expérience. »</p>
<i>Frÿburg 1606</i>	2020	Fribourg Tourisme	<p>« Initié et piloté par Fribourg Tourisme, ce projet est né de l'envie de révolutionner le monde du tourisme à l'aide des nouvelles technologies.</p> <p>Bien implémenté dans la région et fort d'une collaboration fructueuse en AR qui a donné naissance au projet Novilé, nous avons été sélectionnés pour produire la partie de réalité virtuelle de ce projet ambitieux.</p>

			<p>Les challenges</p> <ul style="list-style-type: none"> – Faire des reconstitutions visuelles fidèles à l'aide de documents historiques et d'experts. – Trouver le bon rapport qualité/poids de l'application pour que tout reste beau sur smartphone et tablette. – Apporter un mini-scénario pour dynamiser l'expérience sur les postes qui nous ont été attribués. <p>Les solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposer un flow de travail itératif qui permet une bonne communication entre les initiateurs du projet, les experts et les partenaires. • Effectuer de nombreux tests en préambule de la production pour d'affiner les solutions et trouver celles qui sont le plus convaincantes d'après les critères. • Exploitation maximum des technologies mises à disposition par nos partenaires. »
<i>Hals und Beinbruch</i>	2021	HFR	<p>« Nous avons développé ce jeu vidéo sérieux pour l'HFR (hôpital fribourgeois) avec comme objectif de faciliter l'apprentissage de l'allemand en milieu hospitalier pour tous les collaborateur-ice-s, en particulier le personnel soignant.</p> <p>L'objectif du jeu vidéo pédagogique, en plus d'acquérir les bases du vocabulaire hospitalier, est d'apprendre à réagir et à prendre des décisions à partir d'informations en allemand. L'accent est mis sur la compréhension plutôt que sur l'expression en poussant les utilisateur-ice-s à agir pour résoudre des situations et répondre aux besoins des patients. De plus, chaque situation résolue débloque un mot de vocabulaire (ou une phrase) accessible en tout temps dans le journal de l'utilisateur-ice.</p> <p>Le 24 septembre 2022, Hals und Beinbruch a reçu le 2ème prix de la Journée du Bilinguisme du Canton de Fribourg. »</p>
<i>Monumentissimo !</i>	2021	AMCC	<p>« L'AMCC, dont le but est la promotion du monument des Comtes et des Comtesses de Neuchâtel, nous a approchés sans avoir une idée bien précise du produit final. Nous avons alors imaginé ensemble la création d'une application capable de retransmettre l'histoire derrière l'édification de ce monument, autant unique que captivant.</p>

			<p>Les challenges</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'application ne doit pas "remplacer" le monument, mais être complémentaire. – Reconstitution photoréaliste en 3D, tout en étant utilisable sur smartphone et tablette. – Raconter une histoire très riche, sans que le contenu soit ennuyeux. <p>Les solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'application est scindée en 2 parties. La première est à découvrir chez soi, tandis qu'il est nécessaire d'aller sur place pour découvrir la seconde partie de l'histoire et surtout, le monument lui-même. – Nous avons reconstitué le modèle grâce à un subtil mélange entre la photogrammétrie et la modélisation basée sur des photos prises sur place à l'aide d'une nacelle. – Travail sur la scénographie, le scénario et les dialogues tout particulièrement millimétré, afin de proposer une expérience passionnante du début à la fin. »
<i>Oiken</i>	2021	Oiken	<p>« Ce jeu vidéo a été spécialement développé pour OIKEN afin de célébrer l'inauguration de ses espaces clients installés à Sion et à Sierre (VS) en 2022 avec un jeu concours.</p> <p>L'objectif était de mettre en place un concours pour l'inauguration et d'autres événements à venir. Pour ce faire, nous avons développé un jeu accessible à tout le monde sur support tactile, ainsi qu'un système de tirage au sort de cadeaux. Chaque joueur qui parvient à terminer le parcours reçoit immédiatement un prix tiré au sort par le jeu lui-même parmi les possibilités fournies par OIKEN. »</p>
<i>Dawn</i>	2021		<p>« Cette expérience nous a été commandée à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap (International day of person with disabilities). Ce jeu vidéo avait deux objectifs : l'organisation d'un concours interne destiné aux employé-e-s de l'entreprise commanditaire, et surtout la sensibilisation aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation d'handicap. »</p>
<i>Zeu Pom'Tri Challenge</i>	2021	Planète Lessus Sàrl	<p>« DNA Studios a été mandaté par la société Planète Lessus Sàrl pour réaliser ce jeu vidéo sur le recyclage. Ils sont venus vers nous avec l'idée de réaliser un jeu vidéo concours en ligne sur le tri des déchets.</p>

			<p>L'univers du jeu (personnages et décors) devait être tiré de la bande dessinée Rose Pom. Pour réaliser ces visuels, nous avons collaboré avec l'illustrateur / graphiste de la BD Michaël Terraz.</p> <p>Le jeu devait comporter un classement en ligne afin de motiver la compétition entre les joueurs et ainsi récompenser les dix meilleurs à la fin du concours. »</p>
<i>FunDent</i>	2022	État de Fribourg	<p>« L'application est gratuite et a été développée par notre entreprise d'e-learning pour le Service dentaire scolaire (SDS) du canton de Fribourg. Elle est basée sur les films d'animation produit par les frères Guillaume (Ciné3D), créés sur commande pour la Direction de la Santé et des Affaires Sociales (Fribourg). Sam et Fred ont également fourni une bonne partie du design de l'application. La musique est signée par Gaëtan et les bruitages par Florian Pittet. L'entreprise DNA Studios s'est chargée du développement de l'application ainsi que des deux jeux vidéo qu'elle contient. »</p>
<i>Lightbox</i>	2022	Satom SA	<p>« Le parcours Energiom a été réalisé par Thematis Cultural Engineering SA à l'occasion des 50 ans de SATOM SA. Son objectif est de mettre en avant la contribution de l'entreprise vers la création d'une économie circulaire, transformant nos déchets en énergie. Il emmène les visiteurs dans l'usine de valorisation des déchets et leur permet d'appréhender et mieux comprendre les futurs défis liés à la gestion des matières.</p> <p>Nous avons été mandatés pour développer les contenus de la "Lightbox", une partie gamifiée et interactive du parcours, inauguré par SATOM SA à Monthey en 2022. Notre part dans le projet comprend la scénarisation de l'expérience, la création d'animations sur mesure, le développement numérique ainsi qu'une application iPad qui permet aux guides de contrôler la "Lightbox". »</p>
<i>Incorrigible vs Incorrigible</i>	2022	Ragusa, Thematis	<p>« A l'occasion des 80 ans de la marque Ragusa, les chocolats Camille Bloch mandatent Thematis Cultural Engineering SA pour repenser le concept d'exposition à Courtelary. Parmi toutes les idées proposées sera notamment retenue un ciné-gaming 4D à la place du petit cinéma de Chez Camille Bloch.</p> <p>Thematis collabore alors avec DNA Studios pour produire un jeu vidéo unique en Suisse, aux couleurs du célèbre chocolat Ragusa ! »</p>

<p><i>Dolce Vista</i></p>	<p>2022</p>	<p>Thematis SA</p>	<p>« THEMATIS SA nous ont approchés avec une idée assez large. La mission était à la fois simple mais contraignante : greffer une activité ludique pour les plus jeunes à un parcours existant et dédié principalement aux adultes. Nous avons proposé plusieurs idées, dont celle choisie qui a immédiatement séduit par ses côtés simples et cohérents. Il s'agit d'une chasse au trésor virtuelle, effectuée avec un smartphone tout le long du parcours. Les enfants sont priés de retrouver le petit Vista qui se cache dans le paysage, en 360°. Une fois l'avatar découvert, il raconte une anecdote drôle par rapport au poste, aux montagnes des alentours.</p> <p>Les challenges</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le parcours bénéficie d'un cadre magnifique. L'activité ne doit pas freiner l'occasion de profiter de la nature. • Trouver une solution peu coûteuse qui doit être déployé sur CMS existant sans engendrer des coûts disproportionnés. • Trouver une activité qui soit ludique, mais avec un minimum d'interactivité et de complexité. <p>Les solutions</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'activité reproduit exactement le même cadre virtuellement, en plus d'être relativement courte, afin de limiter le temps derrière un smartphone • Nous avons développé nous-même la partie chasse au trésor, clé-en-main. De cette manière, les créateurs du site, Ergopix, ont pu facilement l'intégrer sans créer de surcoûts. • La chasse au trésor qui mélange photographie et avatar cartoon nous a paru comme un bon compromis. Il s'agit d'une activité chouette, qui n'entre pas en concurrence avec le prisme, la nature ni le cadre idyllique. »
<p><i>Salle des légendes</i></p>	<p>2023</p>	<p>Château de Gruyères</p>	<p>« Dans la Salle des Légendes, deux espaces intimes sont aménagés pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'interagir avec les deux Boîtes à contes. On peut alors choisir parmi 5 histoires différentes, animées et contées. Les 5 récits proposés dans ces boîtes ont un lien avec l'ancienne résidence comtale et ne manquent pas de mettre en lumière un riche pan du patrimoine immatériel de la Gruyère. DNA Studios s'est occupé de la programmation et de l'interface des Boîtes à contes. »</p>

<i>Fabuleux</i>	2023	Éditions Montsalvens	<p>« Grâce aux éditions Montsalvens, il existe désormais une version en patois des célèbres fables de La Fontaine. Traduites et enregistrées, elles font l'objet d'un magnifique livre qui renvoie à un site web où les enregistrements des fables, en français comme en patois, sont disponibles ! Et pour celles et ceux qui se tâteraient, il est possible d'écouter quelques extraits sans acheter le livre...</p> <p>Jean de La Fontaine aurait-il imaginé que près de quatre siècles après sa première publication, on pourrait lire et écouter son œuvre sur le même support et de surcroît, en deux langues ?</p> <p>Partez à la découverte de 40 fables richement illustrées, à lire en français et en patois ou à écouter à l'aide des codes QR qui jalonnent l'ouvrage. »</p> <p>« Dans ce projet hybride d'adaptation en patois des fables de La Fontaine, DNA Studios a conçu le site web.</p> <p>Nous avons également réalisé tous les enregistrements, en français et en patois, des lectures faites par les comédiens et conteurs chevronnés.</p> <p>Enfin, nous avons conçu le système de renvoi grâce à des QR Codes. »</p>
<i>Till Next Bill</i>	2023	État de Vaud et Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale et le Canton du Tessin	<p>« Till Next Bill est un jeu vidéo de prévention du surendettement proposé par le Canton de Vaud et soutenu par la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale et le Canton du Tessin.</p> <p>Notre entreprise l'a réalisé à l'aide d'un panel d'expert-e-s composé d'une trentaine de personnes issues des différents services d'aide aux personnes en situation de surendettement.</p> <p>La liste complète est disponible dans le dossier de presse. »</p>

Annexe C : Détails sur les stratégies de préservation de la jouabilité (partie 3.3.)

C3.1. Informations relatives aux sommes de contrôles

Afin de garantir au mieux l'intégrité des données que nous avons collectées, nous avons généré des sommes de contrôle dans un format plutôt standard grâce à la commande suivante sous Linux :

```
$ md5deep -r -l * > md5sum.md5
```

L'une des manières de vérifier ces sommes de contrôle est d'utiliser la commande suivante :

```
$ md5sum -c md5sum.md5 --quiet
```

Si un fichier a été modifié (volontairement ou involontairement), cette commande retournera par exemple :

```
$ md5sum -c md5sum.md5 --quiet  
CoronaQuest_Sources/CoronaQuest/Src/README.md: Échec  
md5sum: Attention : 1 somme de contrôle ne correspond pas
```

C3.2. Détails sur le lot de données du code source

Nous avons utilisé l'outil Siegfried (<https://github.com/richardlehane/siegfried>) pour réaliser ce listing. L'outil Siegfried utilise des fichiers de signatures pour identifier les formats des fichiers analysés. Il permet également de calculer les sommes de contrôle.

Voici les informations de versions du logiciel et des signatures.

```
$ ~/go/bin/sf -v
siegfried 1.11.0
identifiers:
- pronom: DROID_SignatureFile_V118.xml; container-signature-20240501.xml
```

Nous avons ici des statistiques plus précises sur les formats et leur nombre dans le lot de données. Notons la présence de deux fichiers vides et de plusieurs fichiers dont le format n'est pas détecté (UNKNOWN), dont les formats sont des formats textuels non normalisés.

```
$ ~/go/bin/sf -csv . | cut -d "," -f6,7 | sort | uniq -c | sort -n
[FILE] src/app/app.component.scss [ERROR] empty source
[FILE] src/assets/.gitkeep [ERROR] empty source
  1 fmt/101,Extensible Markup Language
  1 fmt/1149,Markdown
  1 fmt/1172,Web Open Font Format
  1 fmt/13,Portable Network Graphics
  1 fmt/1812,Audio Data Transport Stream
  1 fmt/41,Raw JPEG Stream
  1 fmt/471,Hypertext Markup Language
  1 fmt/616,Web Open Font Format
  1 fmt/818,YAML
  1 fmt/91,Scalable Vector Graphics
  1 x-fmt/224,Cascading Style Sheet
  1 x-fmt/418,Icon file format
  2 fmt/43,JPEG File Interchange Format
  4 x-fmt/423,JavaScript file
  6 fmt/12,Portable Network Graphics
 13 UNKNOWN,
 14 fmt/134,MPEG 1/2 Audio Layer 3
 22 fmt/817,JSON Data Interchange Format
 44 x-fmt/111,Plain Text File
 54 fmt/1652,Typescript
 172 fmt/11,Portable Network Graphics
```

Dans la sortie du logiciel Siegfried ci-dessous, nous avons filtré certaines colonnes de la sortie au format CSV, puis utilisé des outils en ligne de commande pour obtenir des

statistiques chiffrées : la première colonne contient le nombre de fichiers qui correspondent au contenu de la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, un premier champ indique le Pronom Unique ID (PUID⁷⁵) puis après une virgule (','), le nom du format de fichier.

Il n'est pas exclu que Siegfried et les signatures aient pu détecter certains fichiers de manière imprécise. Néanmoins, nous pensons que le lot de données ne contient aucune réelle surprise en termes de format.

C3.3. Détails sur la stratégie 1 : Préservation du code source

Pour cette stratégie 1, les actions que nous avons entreprises sont plutôt limitées. Il s'agit de vérifier que les formats du lot de données sont tous acceptables pour une préservation à long terme. Comme nous avons pu le voir, aucun format n'est propriétaire dans le code source qui nous a été fourni.

La présence du dossier `.git` permet de revenir sur des versions précédentes du code source grâce à l'outil open-source `git` très répandu. Chacune de ses versions pourrait elle-même faire l'objet des autres stratégies que nous avons décrites. Cette tâche n'a pas pu être réalisée dans le cadre de ce projet.

Nous avons utilisé le script `bash` suivant pour générer un dossier « commits » qui contient un dossier par version du code source. Chaque dossier est nommé avec la date du commit, et le script crée également un fichier `SVGA_commit_message.txt` à la racine de ce dossier. Ce fichier texte contient le message textuel renseigné par les développeur·euses au moment de sauvegarder cette version. Ce message renseigne en général sur les changements apportés dans la version.

```
#!/bin/bash

# Create a folder to store commit snapshots
mkdir -p commits

# Iterate through each commit
git rev-list --all | while read commit_hash; do
    # Get the commit date in a suitable format for a folder name
    commit_date=$(git show -s --format=%ci $commit_hash | sed 's/[-:]/g; s/ /_/g')

    # Create a folder for each commit using the formatted commit date
    mkdir -p "commits/$commit_date"

    # Get the commit message
    commit_message=$(git show -s --format=%B $commit_hash)
```

⁷⁵ L'identifiant unique persistant PRONOM (PUID (Persistent Unique Identifier)) est un système extensible d'identifiants persistants, uniques et sans ambiguïté pour les enregistrements dans le registre PRONOM.

```
# Write the commit message to the SVGA_commit_message.txt file
echo "$commit_message" > "commits/$commit_date/SVGA_commit_message.txt"

# Checkout the entire commit into a temporary directory
temp_dir=$(mktemp -d)
git --work-tree="$temp_dir" checkout -f $commit_hash

# Copy all files from the temporary directory to the commit folder
cp -r "$temp_dir/." "commits/$commit_date/"

# Remove the temporary directory
rm -rf "$temp_dir"
done
```

Le fichier de statistiques de parties « stats.json » a la forme d'un simple tableau JSON. Le premier élément est le nombre de victoires, le deuxième le nombre de défaites (comme on peut le comprendre en lisant les lignes 84-88 du fichier « src/app/services/game.service.ts »)

```
$ curl https://coronaquest.game/assets/stats.json
```

```
[123301,97959]
```

C3.4. Détails sur la stratégie 2 : préservation du code source et des bibliothèques nécessaires

Pour cette stratégie, nous devons obtenir les dépendances/bibliothèques nécessaires pour la création d'une version de distribution.

La présence du fichier « package.json » à la racine des sources nous indique que nous devons utiliser npm (le gestionnaire de paquets par défaut pour l'environnement d'exécution JavaScript Node.js). Depuis une machine sous Linux et après avoir installé npm, nous pouvons en une commande télécharger toutes les dépendances directement depuis Internet.

Quelques remarques avant de donner l'intégralité de la sortie de la commande :

- On constate que l'outil npm nous signale de très nombreuses dépendances comme « deprecated », c'est-à-dire obsolètes. Pour une base de code datant de 2020-2021, cela n'est malheureusement pas très surprenant, étant donné que les bibliothèques utilisées changent très vite. Cet état de fait n'est bien sûr pas rassurant pour la pérennité et la préservation à long terme.
- L'outil npm signale également des versions des bibliothèques qui contiennent des vulnérabilités de sécurité.

- Le dossier avec les sources de CoronaQuest faisait autour de 40 Mo, avant que nous téléchargeions les dépendances. Après ce téléchargement, un dossier « node_modules » de presque 520 Mo est apparu à la racine.
- L'exécution de l'outil npm a également modifié la structure du fichier package-lock.json pour la mettre à jour car nous avons utilisé une version plus récente de l'outil npm que celle utilisée lors du développement du jeu.

```

$ npm install
npm warn old lockfile
npm warn old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
npm warn old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
npm warn old lockfile
npm warn old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
npm warn old lockfile
npm warn deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
npm war
n deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use
Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See
https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm warn deprecated streamroller@1.0.6: 1.x is no longer supported. Please upgrade to
3.x or higher.
npm warn deprecated svgo@1.3.2: This SVGO version is no longer supported. Upgrade to
v2.x.x.
npm warn deprecated stable@0.1.8: Modern JS already guarantees Array#sort() is a stable
sort, so this library is deprecated. See the compatibility table on MDN:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/
Array/sort#browser_compatibility
npm warn deprecated source-map-url@0.4.0: See https://github.com/lydell/source-map-
url#deprecated
npm warn deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-
map-resolve#deprecated
npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec
instead
npm warn deprecated rimraf@3.0.0: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
npm warn deprecated readdir-scoped-modules@1.1.0: This functionality has been moved
to @npmcli/fs
npm warn deprecated read-package-tree@5.3.1: The functionality that this package
provided is now in @npmcli/arborist
npm warn deprecated read-package-json@2.1.1: This package is no longer supported.
Please use @npmcli/package-json instead.
npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see
https://github.com/request/request/issues/3142
npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript
Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can

```

almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.

npm warn deprecated

npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)

npm warn deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.

npm warn deprecated osenv@0.1.5: This package is no longer supported.

npm warn deprecated protractor@5.4.4: We have news to share - Protractor is deprecated and will reach end-of-life by Summer 2023. To learn more and find out about other options please refer to this post on the Angular blog. Thank you for using and contributing to Protractor. <https://goo.gl/state-of-e2e-in-angular>

npm warn deprecated node-fetch-npm@2.0.4: This module is not used anymore, npm uses minipass-fetch for its fetch implementation now

npm warn deprecated move-concurrently@1.0.1: This package is no longer supported.

npm warn deprecated log4js@4.5.1: 4.x is no longer supported. Please upgrade to 6.x or higher.

npm warn deprecated is-data-descriptor@0.1.4: Please upgrade to v0.1.5

npm warn deprecated is-accessor-descriptor@0.1.6: Please upgrade to v0.1.7

npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.

npm warn deprecated ini@1.3.5: Please update to ini >=1.3.6 to avoid a prototype pollution issue

npm warn deprecated har-validator@5.1.3: this library is no longer supported

npm warn deprecated glob@7.1.5: Glob versions prior to v9 are no longer supported

npm warn deprecated fs-write-stream-atomic@1.0.10: This package is no longer supported.

npm warn deprecated figgy-pudding@3.5.2: This module is no longer supported.

npm warn deprecated debuglog@1.0.1: Package no longer supported. Contact Support at <https://www.npmjs.com/support> for more info.

npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (<https://github.com/visionmedia/debug/issues/797>)

npm warn deprecated date-format@2.1.0: 2.x is no longer supported. Please upgrade to 4.x or higher.

npm warn deprecated copy-concurrently@1.0.5: This package is no longer supported.

npm warn deprecated @schematics/update@0.900.7: This was an internal-only Angular package up through Angular v11 which is no longer used or maintained. Upgrade Angular to v12+ to remove this dependency.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-optional-catch-binding@7.8.3: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-optional-catch-binding instead.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-unicode-property-regex@7.8.8: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-unicode-property-regex instead.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-object-rest-spread@7.9.5: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-object-rest-spread instead.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-dynamic-import@7.8.3: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-dynamic-import instead.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-async-generator-functions@7.8.3: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-async-generator-functions instead.

npm warn deprecated @babel/plugin-proposal-json-strings@7.8.3: This proposal has been merged to the ECMAScript standard and thus this plugin is no longer maintained. Please use @babel/plugin-transform-json-strings instead.

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (<https://github.com/visionmedia/debug/issues/797>)

npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (<https://github.com/visionmedia/debug/issues/797>)

npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (<https://github.com/visionmedia/debug/issues/797>)

npm warn deprecated is-data-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1

npm warn deprecated is-accessor-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated q@1.4.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.

npm warn deprecated

npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)

npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (<https://github.com/visionmedia/debug/issues/797>)

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported

```
npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm warn deprecated core-js@3.6.4: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
npm warn deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm warn deprecated is-accessor-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
npm warn deprecated is-data-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated is-accessor-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
npm warn deprecated is-data-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated is-accessor-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
npm warn deprecated is-data-descriptor@1.0.0: Please upgrade to v1.0.1
```

added 1358 packages, and audited 1359 packages in 23s

37 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

119 vulnerabilities (5 low, 47 moderate, 55 high, 12 critical)

To address issues that do not require attention, run:
npm audit fix

To address all issues possible (including breaking changes), run:
npm audit fix --force

Some issues need review, and may require choosing a different dependency.

Run `npm audit` for details.

```
npm notice
```

```
npm notice New minor version of npm available! 10.8.2 -> 10.9.0
```

```
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.9.0
```

```
npm notice To update run: npm install -g npm@10.9.0
```

Par ailleurs, afin d'analyser l'évolution des dépendances à travers les versions, nous pouvons chercher les différentes versions du fichier package.json dans les différents dossiers du dossier commit dans la stratégie 1. Nous constatons 4 versions du fichier package.json.

```
$ find -name package.json | xargs -I {} sh -c 'md5sum {}' | cut -d " " -f1 | sort | uniq -c
  7 34869f7d4256daf0f102a82764380f6b
  3 b11a10a3e552969c22e797416b5d1d7b
  59 c97d241c2ea13eca813e00dd7a1bce15
 160 d7d19f584caf7938de893f7d3095faf7
```

C3.5. Détails sur la recréation de l'environnement de de compilation (stratégie 3 et stratégie 4)

Pour réaliser la stratégie 3 ou la stratégie 4, nous avons besoin de recréer un environnement de compilation et de disposer de tous les outils nécessaires.

Nous pouvons partir de la stratégie 2, où grâce à npm, nous avons téléchargé toutes les dépendances/bibliothèques externes nécessaires à la compilation.

Nous devons ensuite installer l'outil Angular CLI :

```
npm install -g @angular/cli

added 266 packages in 7s

49 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 10.8.2 -> 10.9.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.9.0
npm notice To update run: npm install -g npm@10.9.0
npm notice
```

Nous devons également installer NodeJS. Ceci peut dépendre fortement de votre environnement. L'une des manières est d'installer l'outil nvm qui permet ensuite d'installer une version spécifique de NodeJS et de choisir de l'utiliser (nous ne mettons pas ici l'ensemble des sorties de chaque commande).

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash
$ nvm install 18
$ nvm use 18
```

Pour vérifier si toutes ces installations sont réussies, nous pouvons tester quelques commandes :

```
$ ng version
```



```
Angular CLI: 9.0.7
```

```
Node: 20.17.0
```

```
OS: linux x64
```

```
Angular: 9.0.7
```

```
... animations, cli, common, compiler, compiler-cli, core, forms
```

```
... language-service, platform-browser, platform-browser-dynamic
```

```
... router
```

```
Ivy Workspace: Yes
```

Package	Version
@angular-devkit/architect	0.900.7
@angular-devkit/build-angular	0.900.7
@angular-devkit/build-optimizer	0.900.7
@angular-devkit/build-webpack	0.900.7
@angular-devkit/core	9.0.7
@angular-devkit/schematics	9.0.7
@ngtools/webpack	9.0.7
@schematics/angular	9.0.7
@schematics/update	0.900.7
rxjs	6.5.5
typescript	3.7.5
webpack	4.41.2

Nous pouvons également lister toutes les dépendances/bibliothèques et leurs versions :

```
$ npm list
novirus@0.0.0 /home/rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src
├─ @angular-devkit/build-angular@0.900.7
├─ @angular/animations@9.0.7
├─ @angular/cli@9.0.7
├─ @angular/common@9.0.7
├─ @angular/compiler-cli@9.0.7
├─ @angular/compiler@9.0.7
├─ @angular/core@9.0.7
├─ @angular/forms@9.0.7
├─ @angular/language-service@9.0.7
├─ @angular/platform-browser-dynamic@9.0.7
├─ @angular/platform-browser@9.0.7
├─ @angular/router@9.0.7
├─ @ngx-translate/core@12.1.2
├─ @ngx-translate/http-loader@4.0.0
├─ @types/jasmine@3.5.10
├─ @types/jasminewd2@2.0.8
├─ @types/lodash@4.14.150
├─ @types/node@12.12.37
├─ angular-fittext@2.1.1
├─ codelyzer@5.2.2
├─ jasmine-core@3.5.0
├─ jasmine-spec-reporter@4.2.1
├─ karma-chrome-launcher@3.1.0
├─ karma-coverage-istanbul-reporter@2.1.1
├─ karma-jasmine-html-reporter@1.5.3
├─ karma-jasmine@2.0.1
├─ karma@4.3.0
├─ lodash@4.17.15
├─ ngx-drag-scroll@8.0.0-beta.2
├─ ngx-matomo@0.1.4
├─ protractor@5.4.4
├─ rxjs@6.5.5
├─ ts-node@8.3.0
├─ tslib@1.11.1
├─ tslint@5.18.0
├─ typescript@3.7.5
└─ zone.js@0.10.3
```

C3.6. Détails sur la stratégie 4 - préservation d'une version compilée du jeu

Une fois l'environnement de compilation préparé et les dépendances téléchargées (voir chapitres précédents), nous pouvons procéder à la compilation du jeu pour en obtenir une version de distribution.

```
$ ng build
0% compiling
Compiling @angular/core : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser-dynamic : es2015 as esm2015
Compiling @angular/router : es2015 as esm2015
Compiling @angular/animations : es2015 as esm2015
Compiling ngx-matomo : es2015 as esm2015
Compiling @angular/common/http : es2015 as esm2015
Compiling @ngx-translate/core : es2015 as esm2015
Compiling @ngx-translate/http-loader : es2015 as esm2015
Compiling angular-fittext : es2015 as esm2015
Compiling @angular/animations/browser : es2015 as esm2015
Compiling @angular/platform-browser/animations : es2015 as esm2015
Compiling ngx-drag-scroll : es2015 as esm2015
10% building 4/5 modules 1 active
.../rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src/node_modules/@angular-devkit/
build-angular/src/angular-cli-files/models/es5-polyfills.jsnode:internal/crypto/hash:79
  this[kHandle] = new _Hash(algorithm, xofLen, algorithmId, getHashCache());
                    ^

Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
    at new Hash (node:internal/crypto/hash:79:19)
    at Object.createHash (node:crypto:139:10)
    at module.exports
(/home/rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src/node_modules/webpack/lib/
util/createHash.js:135:53)
    at NormalModule._initBuildHash
(/home/rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src/node_modules/webpack/lib/
NormalModule.js:417:16)
[...]
    at Compilation.buildModule
(/home/rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src/node_modules/webpack/lib/
Compilation.js:739:10)
    at /home/rfrancois/Perso/SVGA/CQFD/S4/CoronaQuest/Src/node_modules/webpack/
lib/Compilation.js:981:14 {
```

```
opensslErrorStack: [  
  'error:03000086:digital envelope routines::initialization error',  
  'error:0308010C:digital envelope routines::unsupported'  
],  
library: 'digital envelope routines',  
reason: 'unsupported',  
code: 'ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED'  
}  
  
Node.js v20.17.0
```

Il semblerait qu'il y ait un souci avec un élément d'OpenSSL. En définissant une variable d'environnement, nous arrivons ensuite à compiler :

```
$ export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider  
$ ng build  
Generating ES5 bundles for differential loading...  
ES5 bundle generation complete.  
chunk {runtime} runtime-es2015.js, runtime-es2015.js.map (runtime) 6.16 kB [entry]  
[rendered]  
chunk {runtime} runtime-es5.js, runtime-es5.js.map (runtime) 6.16 kB [entry] [rendered]  
chunk {polyfills} polyfills-es2015.js, polyfills-es2015.js.map (polyfills) 141 kB [initial]  
[rendered]  
chunk {styles} styles-es2015.js, styles-es2015.js.map (styles) 63.3 kB [initial] [rendered]  
chunk {styles} styles-es5.js, styles-es5.js.map (styles) 64.6 kB [initial] [rendered]  
chunk {polyfills-es5} polyfills-es5.js, polyfills-es5.js.map (polyfills-es5) 658 kB [initial]  
[rendered]  
chunk {main} main-es2015.js, main-es2015.js.map (main) 592 kB [initial] [rendered]  
chunk {main} main-es5.js, main-es5.js.map (main) 650 kB [initial] [rendered]  
chunk {vendor} vendor-es2015.js, vendor-es2015.js.map (vendor) 3.78 MB [initial]  
[rendered]  
chunk {vendor} vendor-es5.js, vendor-es5.js.map (vendor) 4.44 MB [initial] [rendered]  
Date: 2024-10-20T14:36:28.315Z - Hash: c9ebc51f0ad094adc286 - Time: 10956ms
```

Après l'exécution de cette commande, nous obtenons notre version de distribution dans le dossier « dist » qui ressemble à cela :

```
dist/
├── novirus
│   ├── assets
│   │   ├── css
│   │   ├── favicon
│   │   ├── fonts
│   │   ├── i18n
│   │   ├── images
│   │   ├── javascript
│   │   ├── og
│   │   ├── sounds
│   │   └── stats.json
│   ├── favicon.ico
│   ├── HTTPServerCQFD.py
│   ├── index.html
│   ├── main-es2015.js
│   ├── main-es2015.js.map
│   ├── main-es5.js
│   ├── main-es5.js.map
│   ├── polyfills-es2015.js
│   ├── polyfills-es2015.js.map
│   ├── polyfills-es5.js
│   ├── polyfills-es5.js.map
│   ├── runtime-es2015.js
│   ├── runtime-es2015.js.map
│   ├── runtime-es5.js
│   ├── runtime-es5.js.map
│   ├── styles-es2015.js
│   ├── styles-es2015.js.map
│   ├── styles-es5.js
│   ├── styles-es5.js.map
│   ├── vendor-es2015.js
│   ├── vendor-es2015.js.map
│   ├── vendor-es5.js
│   └── vendor-es5.js.map
```

À noter que ce dossier doit ensuite être utilisé avec un serveur web/HTTP qui présentera les fichiers pour qu'un navigateur web/Internet puisse y accéder.

Notons que dans le lot de données source, il existe des fichiers de configuration pour le serveur Apache pour « servir » cette version de distribution, ex : « src/environments/prod/.htaccess »

```
$ cat .htaccess
# Gzip
SetOutputFilter DEFLATE
AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" "application/javascript"
"application/json" "application/ld+json" "application/manifest+json" "application/rdf+xml"
"application/rss+xml" "application/schema+json" "application/vnd.geo+json"
"application/vnd.ms-fontobject" "application/x-font-ttf" "application/x-javascript"
"application/x-web-app-manifest+json" "application/xhtml+xml" "application/xml"
"font/eot" "font/opentype" "image/bmp" "image/svg+xml" "image/vnd.microsoft.icon"
"image/x-icon" "text/cache-manifest" "text/css" "text/html" "text/javascript" "text/plain"
"text/vcard" "text/vnd.rim.location.xloc" "text/vtt" "text/x-component" "text/x-cross-
domain-policy" "text/xml"

# No cache for index.html
<filesMatch "\index.html$">
  FileETag None
  <ifModule mod_headers.c>
    Header unset ETag
    Header set Cache-Control "max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate"
    Header set Pragma "no-cache"
    Header set Expires "Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT"
  </ifModule>
</filesMatch>

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^coronaquest\.game
RewriteRule (.*) https://coronaquest.game/$1 [L,R=301]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.+) [OR]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.+)
RewriteRule ^ https://%2%{REQUEST_URI} [R=301,L]

# Don't rewrite files or directories
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]

# Rewrite everything else to index.html to allow html5 state links
```

Nous fournissons par ailleurs un petit script Python « HTTPServerCQFD.py » qui fait office de serveur HTTP très simple et qui permet de tester la version de distribution. Nous ne garantissons pas que le jeu fonctionne parfaitement avec ce petit serveur de test, mais quelques tests nous indiquent que cela fonctionne plutôt correctement.

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Taken from:
http://stackoverflow.com/users/1074592/fakerainbrigand
http://stackoverflow.com/questions/15401815/python-simplehttpserver
"""

from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler,
SimpleHTTPRequestHandler
from urllib.parse import urlparse
import os

INDEXFILE = 'index.html'

class MyHandler(SimpleHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        # first we need to parse it
        parsed = urlparse(self.path)
        # get the query string
        query_string = parsed.query
        # get the request path, this new path does not have the query string
        path = parsed.path

        if os.access('.' + os.sep + path, os.R_OK):
            SimpleHTTPRequestHandler.do_GET(self)
        else:
            self.send_response(200)
            self.send_header('Content-Type','text/html')
            self.end_headers()
            with open(INDEXFILE, 'rb') as fin:
                self.copyfile(fin, self.wfile)

print("http://localhost:10000")
httpd = HTTPServer(('0.0.0.0', 10000), MyHandler)
httpd.serve_forever()
```

C3.7. Détails sur la stratégie 5 : Application

Electron « tout-en-un »

Afin de pouvoir intégrer l'application Angular existante dans un paquet Electron « tout-en-un », il a fallu faire plusieurs opérations.

Il faut d'abord trouver comment « fabriquer » ce paquet Electron. Nous avons d'abord dû éditer le fichier package.json pour y ajouter les éléments nécessaires à l'intégration d'Electron. Voici le fichier package.json avec les modifications en gras. Nous avons surtout ajouté la dépendance à Electron version 29.0.1, ainsi que deux nouvelles commandes pour faciliter le processus de création du paquet.

```
{
  "name": "novirus",
  "version": "0.0.0",
  "main": "app.js",
  "scripts": {
    "ng": "ng",
    "start": "ng serve",
    "build": "ng build",
    "test": "ng test",
    "lint": "ng lint",
    "e2e": "ng e2e",
    "electron": "electron .",
    "electron-build": "export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider && ng build && export NODE_OPTIONS= && electron ."
  },
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@angular/animations": "~9.0.3",
    "@angular/common": "~9.0.3",
    "@angular/compiler": "~9.0.3",
    "@angular/core": "~9.0.3",
    "@angular/forms": "~9.0.3",
    "@angular/platform-browser": "~9.0.3",
    "@angular/platform-browser-dynamic": "~9.0.3",
    "@angular/router": "~9.0.3",
    "@ngx-translate/core": "^12.1.2",
    "@ngx-translate/http-loader": "^4.0.0",
    "angular-fittext": "^2.1.1",
    "electron": "^29.0.1",
    "lodash": "^4.17.15",
    "ngx-drag-scroll": "^8.0.0-beta.2",
    "ngx-matomo": "^0.1.4",
    "rxjs": "~6.5.4",
```

```

"tslib": "^1.10.0",
"zone.js": "~0.10.2"
},
"devDependencies": {
"@angular-devkit/build-angular": "~0.900.4",
"@angular/cli": "~9.0.4",
"@angular/compiler-cli": "~9.0.3",
"@angular/language-service": "~9.0.3",
"@types/jasmine": "~3.5.0",
"@types/jasminewd2": "~2.0.3",
"@types/lodash": "^4.14.150",
"@types/node": "^12.11.1",
"codelyzer": "^5.1.2",
"jasmine-core": "~3.5.0",
"jasmine-spec-reporter": "~4.2.1",
"karma": "~4.3.0",
"karma-chrome-launcher": "~3.1.0",
"karma-coverage-istanbul-reporter": "~2.1.0",
"karma-jasmine": "~2.0.1",
"karma-jasmine-html-reporter": "^1.4.2",
"protractor": "~5.4.3",
"ts-node": "~8.3.0",
"tslint": "~5.18.0",
"typescript": "~3.7.5"
}
}

```

Nous avons aussi utilisé un outil appelé « electron-packager » sur notre poste de travail :

```

$ sudo npm install -g electron-packager --save-dev
npm warn deprecated electron-packager@17.1.2: Please use @electron/packager moving forward. There is no API change, just a package name change
npm warn deprecated boolean@3.2.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported

added 164 packages in 6s

34 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

```

Pour faire le paquet pour Windows et l'architecture x64, nous devons d'abord compiler une version de distribution puis alors nous utilisons la commande suivante :

```
$ electron-packager ./ CQFD --platform=win32 --arch=x64
```

Cette commande génère un dossier « CQFD-win32-x64 » à la racine du projet, qui se présente comme suit et qui pèse environ 475 Mo :

```
CQFD-win32-x64/  
├─ chrome_100_percent.pak  
├─ chrome_200_percent.pak  
├─ CQFD_d3d11.log  
├─ CQFD.dxvk-cache  
├─ CQFD.exe  
├─ d3dcompiler_47.dll  
├─ ffmpeg.dll  
├─ icudtl.dat  
├─ libEGL.dll  
├─ libGLESv2.dll  
├─ LICENSE  
├─ LICENSES.chromium.html  
├─ locales  
├─ resources  
├─ resources.pak  
├─ snapshot_blob.bin  
├─ v8_context_snapshot.bin  
├─ version  
├─ vk_swiftshader.dll  
├─ vk_swiftshader_icd.json  
└─ vulkan-1.dll
```

Nous avons également généré des dossiers pour d'autres combinaisons de plateformes et d'architectures de processeurs.

Après des tests successifs, nous avons remarqué que les références et chemins aux ressources graphiques ou audio ne fonctionnaient pas quand nous faisons le paquet Electron. Nous avons donc dû faire une multitude de changements pour permettre le bon fonctionnement dans Electron. Ces changements ont surtout été appliqué à des fichiers HTML ou SCSS.

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous du logiciel Meld, qui compare le contenu de deux dossiers, nous avons fait de nombreux changements aux fichiers sources dans la stratégie 5 par rapport aux fichiers originaux de la stratégie 1.

Annexe D : Exemple de description d'un jeu vidéo

En parallèle de ce rapport, nous publions un guide⁷⁶ récapitulant quelques pistes et gestes de documentation qui peuvent être mis en œuvre par les créateur·rices de jeu vidéo afin d'œuvrer à leur préservation tout au long du cycle de vie du jeu. Ce guide est notamment accompagné de tableaux et exemples pour faciliter la réutilisation des ressources proposées.

L'une des annexes comprend un exemple pratique, basé sur *CoronaQuest*⁷⁷. Nous la reproduisons ici afin de proposer un nouvel exemple de stratégie de documentation.

Titre	<i>CoronaQuest</i>
Créé par	<i>DNA Studios</i>
Licence du jeu	<i>Pas mentionné sur le site public CC-BY-NC-ND aux fins d'archivage</i>
Contributeur·rices	<i>Julien Schekter pour l'État de Vaud (commanditaire) David Hofer et Martin Charrière pour DNA Studios (conception et développement)</i>
Date de création	<i>29.04.2020</i>
Date de diffusion	<i>11.05.2020</i>
Langue(s) du jeu	<i>Français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, brésilien portugais, albanais, croate, serbe, bosnien, roumain</i>
Financé par	<i>État de Vaud, Département de la jeunesse, la formation et la culture</i>
Édité par	<i>Pas d'éditeur</i>
Distribué par	<i>DNA Studios</i>
Modalité(s) de distribution	<i>Navigateur internet</i>
Mode(s) de jeu	<i>En ligne</i>
Modalité(s) de jeu	<i>Solo</i>
Durée de jeu	<i>Variable, 15 minutes en moyenne</i>
Environnement	<i>Ordinateur</i>

⁷⁶ Ce guide est publié en parallèle de ce présent rapport. Il est basé sur le travail de Myriam Jouhar – Archivage des jeux vidéo suisses : suivi et enjeux lors de la création d'un jeu vidéo (Lausanne 1830 : Histoires de registres, 2022), Genève : Haute école de gestion de Genève, 2022, 145 p. Disponible à l'adresse : <https://sonar.rero.ch/global/documents/323062> – et a été réalisé par Aurore Lüscher, Myriam Jouhar et Magalie Vetter.

⁷⁷ Annexe D Exemple de documentation d'un jeu.

	<p><i>Description issue de l' à propos du jeu, en date du 15.10.2024</i></p> <p><i>“CoronaQuest est un jeu vidéo développé en quelques jours dans le cadre de la reprise de l'école le 11 mai 2020 dans le Canton de Vaud en Suisse pour vivre une rentrée scolaire dans un climat plus serein, plus sécurisé et avec une attitude bienveillante les uns envers les autres. Il a pour but de vous sensibiliser aux gestes sanitaires et aux actions que vous pouvez entreprendre pour vivre ensemble, à l'école et en dehors, avec le coronavirus.</i></p> <p><i>Pendant la période de confinement et dans la période actuelle, vous vivez ou avez vécu des instants drôles, uniques, vous avez ressenti de l'ennui aussi et peut-être des jours plus tristes, mais l'école a repris, elle continue, et tous les professionnels du milieu scolaire sont là pour vous accompagner. Ce jeu vous aidera non seulement à consolider vos nouvelles habitudes, mais nous espérons surtout qu'il vous donnera beaucoup de plaisir et l'occasion de discuter ensemble de cette période très particulière que nous traversons.</i></p> <p><i>Protégeons-nous les uns et les autres. Prenons soin les uns des autres.</i></p> <p><i>Le 18 août 2020, le jeu est mis à jour avec une nouvelle ligue : la ligue master. Plus difficile encore, elle intègre des nouvelles cartes, certaines ont même été proposées par des élèves et des classes du Canton de Vaud !</i></p>
Résumé	<i>Et bienvenue dans CoronaQuest!”</i>
Type de jeu	<i>Jeu de carte pédagogique</i>
Matériel préparatoire	<i>Emails, designs intermédiaires, code source Quelques documents ont disparus (tableur de design des cartes et de leurs effets)</i>
Matériel promotionnel	<i>Fiche pédagogique Communication sur les réseaux sociaux</i>
Logiciels utilisés et versions	<i>Photoshop, version inconnue PhpStorm, version inconnue Matomo, version inconnue Balsmiq, version inconnue</i>

Formats des fichiers	<i>PNG</i> <i>JPG</i> <i>AFDESIGN</i> <i>MP3</i> <i>Pour le code :</i> <i>TYPESCRIPT</i> <i>JSON</i> <i>JAVASCRIPT</i> <i>CSS</i> <i>BMPR</i>
Formats des assets	<i>PNG</i> <i>AFDESIGN</i> <i>PSD</i> <i>MP3</i>
Version(s) du jeu disponible(s)	<i>Version du 18 août 2020</i>
Version(s) du code source disponible(s)	<i>Version du 18 août 2020</i>

Impressum

Projet

- Commanditaire : Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse
- Gestion du projet : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- Entretiens : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- Recriptions des entretiens : Magalie Vetter, avec l'aide de Corv, l'outil de transcription de l'Université de Lausanne
- Inventaire des sources reçues : Magalie Vetter
- Documentation du jeu (« documenter le jeu sans le jeu ») : Bastien Baumgartner (jouabilité et règles), Mathijs Roelofsen (partie jouée et éléments graphiques)
- Archivistique numérique, édition patrimoniale du jeu et exécutables (« documenter le jeu avec le jeu ») : Robin François

Écriture du rapport :

- Introduction : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- 1. Présentation du projet CQFD *CoronaQuest* Forever Documented : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- 2. *CoronaQuest* (2020, DNA Studios) : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- 3. Approches : Bastien Baumgartner, Robin François, Aurore Lüscher, Mathijs Roelofsen, Magalie Vetter
- 4. Édition patrimoniale : Robin François, Magalie Vetter
- Conclusion : Aurore Lüscher, Magalie Vetter
- Annexe A : Bastien Baumgartner
- Annexe B : Magalie Vetter
- Annexe C : Robin François
- Annexe D : Magalie Vetter

Relectures

- Traduction anglaise : Adam Heriban et Aurore Lüscher, avec l'aide de DeepL.com
- Relectures et contrôles au sein de l'association SVGA : Adam Heriban, Aurore Lüscher, Mathijs Roelofsen, Magalie Vetter
- Relectures externes par des expert-es : David Benoist (Conservateur en chef, chargé des collections de jeux vidéo, Bibliothèque nationale de France), Loïse Bilat (Maîtresse d'enseignement en sciences de la communication à la HEP Fribourg, membre du GameLab Lausanne), Dominika Dufková (Étudiante spécialiste des nouveaux médias, Masarykova univerzita Brno, République Tchèque), Andréa Melin (Créatrice de jeux vidéo, UX Designer et consultante jeux vidéo)